

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

„Ritual statt Ritalin“

Abbildung 1: Ritual statt Ritalin

Eingereicht von: Seraina Rüegg
Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini
Datum der Abgabe: 15. Dezember 2016

Hinweis zum Titel

Der Titel „Ritual statt Ritalin“ erschien in einem Artikel im Tagesanzeiger am 3.7.2012. Verfasst wurde dieser von Marion Lühe und bezieht sich auf ein Buch des Philosophieprofessor Christoph Türcke.

Abstract

„UNO kritisiert: Schweizer Kinder schlucken zu viel Ritalin“ (Aargauer Zeitung). Doch welche Lehrperson kennt ihn nicht, den Zappelphilip, der ständig auf dem Stuhl herumrutscht und sich von Allem ablenken lässt? Es ist medizinisch bewiesen, dass Ritalin einen grossen Erfolg bei Kindern mit dem Aufmerksamkeits – Defizit – Hyperaktivität - Syndrom verspricht. Rituale, welche in der Schule als selbstverständlich anzutreffen sind, zeigen eine grosse Auswirkung auf das Verhalten und Lernen eines Kindes. Doch geht es wirklich ganz ohne Medikamente? Ritalin wird in dieser literarischen Arbeit den schulischen Ritualen gegenübergestellt und deren Auswirkung betrachtet. Folgende Fragestellung leitet durch die ganze Arbeit: Können Rituale in der Schule das Ritalin eines Kindes im Primarschulalter mit Aufmerksamkeitsstörung im Schulalltag ersetzen? Sinnvolle Therapieformen sowie Schlussfolgerungen für den Schulalltag werden erläutert und praxisnah dargestellt.

Hinweise:

*Wörter mit dem Vermerk * werden am Schluss der Arbeit im Glossar auf S. 55 erklärt. Es wird auf eine mehrmalige Wiederholung einer Beschreibung dieser Wörter in der Arbeit selber verzichtet.*

In dieser Arbeit wurden grundsätzlich, wenn immer möglich, geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen verwendet. War dies nicht möglich, wurde auf Grund einer klareren Lesbarkeit der Arbeit nur die männliche Form benutzt. Das andere Geschlecht ist natürlich auch damit gemeint.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Ablauf & Übersicht der Arbeit	2
1.2 Begründung der Themenwahl	2
1.3 Heilpädagogische Relevanz	4
1.4 Forscherfragen	4
1.4.1 Übergeordnete Fragestellung	5
1.4.2 Untergeordnete Fragestellungen	5
2. Vorgehen	6
2.1 Methodenwahl	6
2.2 Forschungsmethodisches Vorgehen	7
3. Verhaltensstörung & Aufmerksamkeitsstörung (ADHS)	9
3.1 Definition von ADHS	9
3.1.1 Definition von Verhaltensstörung	10
3.1.2 Definition von Aufmerksamkeitsstörung	10
3.1.3 Definition von AD(H)S nach ICD – 10* und DSM – IV*	11
3.2 Ursachen von der Verhaltensstörung & der Aufmerksamkeitsstörung (ADHS)	12
3.2.1 Genetische Ursachen	13
3.2.2 Neurobiologische Ursachen	14
3.2.3 Umweltfaktoren	16
4. Ritalin	18
4.1 Definition Ritalin	18
4.2 Medizinische Fakten	19
4.3 Wirkung des Ritalins	21
4.3.1 Positive Wirkung	21
4.3.2 Negative Wirkung	22
4.3.3 Meinung von selbstbetroffenen Personen	23
5. Ritual	25
5.1 Definition Ritual	25
5.1.1 Wortbedeutung	25
5.1.2 Ritualforschung und Ritualtheorie	26
5.1.3 Rituale im Kontext Schule	29
5.2 Wirkung von Ritualen	30

6. Diskussion	33
6.1 Zusammenfassende Darstellung in Fakten	33
6.1.1 Facts zum Bereich AD(H)S	33
6.1.2 Facts zum Bereich Ritalin	34
6.1.3 Facts zum Bereich Rituale	34
6.1.4 Pro Ritual	35
6.1.5 Pro Ritalin	35
6.1.6 Kombinierte Therapieform	36
6.2 Beantwortung der Fragestellung	37
6.2.1 Beantwortung der untergeordneten Fragestellungen	37
6.2.2 Beantwortung der übergeordneten Fragestellung	39
6.3 Schlussfolgerungen für den Schulalltag	40
6.3.1 Allgemeine Schlussfolgerungen.....	40
6.3.2 Sinnvolle Rituale für den Schulalltag	41
6.4 kritische Würdigung	51
6.4.1 Arbeitsprozess	51
6.4.2 Forschungsmethodisches Vorgehen	51
6.4.3 Ausblick auf Entwicklungsoptionen und zukünftige Forschung	52
7. Schlusswort / Fazit	53
8. Dank	54
9. Verzeichnisse	55
9.1 Glossar	55
9.2 Abbildungsverzeichnis	56
9.3 Tabellenverzeichnis	56
9.4 Literaturverzeichnis	57

1. Einleitung

Ritalin* ist ein Medikament, welches immer wieder in den Medien auftaucht. Es ist nach wie vor ein sehr aktuelles Thema, welches an unterschiedlichen Orten kontrovers diskutiert wird. Die Abgabe des Medikaments wird von verschiedensten Seiten in Frage gestellt oder unterstützt. Die Meinungen teilen sich, wie es auch in folgenden Artikeln aus Zeitschriften oder Internetportalen ersichtlich wird:

„Es geht auch ohne Ritalin“ (Bugmann, 2008).

„Ritalin, das in hoher Dosierung ähnlich wirkt wie Kokain, macht psychisch abhängig“ (Schaer, 2012).

„Ritalin als letzte Option“ (Lüthi, 2016).

„Mit Medikamenten lebt er besser“ (Migros Magazin, 2014).

„Ritalin-Boom nicht nur medizinisch erklärbar“ (Strebel, 2011).

„Uno kritisiert: Schweizer Kinder schlucken zu viel Ritalin“ (Tibolla, 2015).

„Ritalin ist fast immer überflüssig“ (Nowotny, 2014).

Um Ritalin und dessen Auswirkung genauer untersuchen zu können, sowie das Phänomen der Rituale mit-einzubeziehen, muss zuerst das Augenmerk auf die Ursache der Ritalin – Abgabe gerichtet werden, welche sich in der Erscheinung des Aufmerksamkeitsdefizites zeigt und vorwiegend in der Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit – Hyperaktivität – Syndrom, kurz genannt AD(H)S* wiederzuerkennen ist. Auch in diesem Feld wurden viele Zeitungsartikel verfasst und wenn die Artikel, welche über AD(H)S geschrieben wurden angeschaut werden, ist es erschreckend, welches Ausmass diese Verhaltensauffälligkeit in unserer Kultur angenommen hat (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S.7). Die Entwicklung von AD(H)S begann mit der Wende zum 20. Jahrhundert (vgl. Iversen, 2009, S. 68). Ein Störungsbild, das immer mehr ins Zentrum gerückt ist und die Zunahmen der Diagnosen von AD(H)S nahmen stark zu. Ersichtlich wird dies durch die steigenden Verkaufszahlen von Ritalin auf dem Markt. In Grossbritannien zum Beispiel betrug 1990 die jährliche Anzahl von Ritalin Verschreibungen 2000. Bis ins Jahr 1997 stieg diese Zahl auf 92`000 und bis 2004 gar auf 350`000 verschriebene Abgaben (vgl. Iversen, 2009, S. 85). In der Schweiz stieg der Verbrauch von Ritalin im Zeitraum von 1997 bis 2000 von 5.9 kg auf 27.3 kg im Jahr (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S.13). Die Abgabe hat sich in dieser Zeit fast verfünffacht. Laut Döpfner, Rothenberger & Steinhausen, zeigen internationale Studien auf, dass 3 – 10% der Kindern im Kindes und Jugendalter von AD(H)S* betroffen sind (vgl. Döpfner, Rothenberger & Steinhausen, 2010, S. 37). Das heisst, in einer Klasse mit 20 Kindern können 1 – 2 Kinder mit diesem Krankheitsbild vorkommen.

Auch bildungspolitisch wird das Thema mit der Einführung des Lehrplans 21 immer wieder in den Fokus gerückt. Sind die Anforderungen nicht zu hoch? Können Kinder mit Verhaltensauffälligkeit die Grundansprüche erfüllen? Wenn nicht, steigt die Zahl der Schüler und Schülerinnen mit individuellen Lernzielen? Gibt es einfach eine grosse Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit ungenügenden Noten? (vgl. Heinrich 2016, Folie 21).

Im Tagesanzeiger erschien 2012 ein Artikel mit dem selben Titel wie diese Arbeit ihn trägt: „Ritual statt Ritalin“. Lühe bezeichnet in diesem Artikel das Phänomen AD(H)S als Gespenst, welches Einzug in den USA, aber auch in europäischen Ländern hält. Ärzte sprechen von einem angeblichen Dopaminmangel im Gehirn. Es gibt jedoch kein klares Krankheitsbild. Betroffene werden von einer „inneren Unruhe“ getrieben und können nicht länger an etwas verweilen (vgl. Lühe, 2012). Der Philosophieprofessor Christian Türcke nimmt ein Gespenst als bildliche Darstellung von AD(H)S. Etwas, das man nicht sieht, nicht hört, und das trotzdem Angst macht. Genauso bemerken Bonney & Hüther in ihrer Ausgabe „Neues vom Zappelphilip“, dass bei den Eltern, Erziehern und Lehrern eine grosse Ratlosigkeit und Unsicherheit besteht (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S.7). Zusätzlich spricht Lühe davon, dass ein „mühselig erworbener Kulturstandard“ verloren geht. *„Rituale statt Ritalin, so liesse sich sein nebenwirkungsarmes Heilmittel zur gesamtgesellschaftlichen Gesundheit zusammenfassen“* (vgl. Lühe, 2012). Ob diese Aussage richtig ist, oder ob sie Mängel aufweist, soll in dieser Arbeit untersucht und diskutiert werden.

1.1 Ablauf & Übersicht der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit, bei welcher es sich um eine Literaturliteraturarbeit handelt, wird im Kapitel der Einleitung zuerst die Themenwahl begründet, sowie die heilpädagogische Relevanz dargestellt. Anschliessend sind im Kapitel 1.4 die Forscherfragen zu finden, welche während der ganzen Arbeit im Zentrum stehen werden. Im Kapitel 2 wird das methodische Vorgehen abgehandelt und erläutert. Um das Thema aktuell zu erfassen, werden in den Kapiteln drei, vier und fünf die Forschungsstände der Themen Aufmerksamkeitsstörung sowie Ritalin und Ritual anhand der aktuellen Literatur erklärt und dargestellt. Im Kapitel sechs, der Diskussion, werden die Themen einander gegenübergestellt und miteinander verknüpft. Resultierend daraus folgt danach die Beantwortung der Fragestellung, gefolgt von Schlussfolgerungen für den Schulalltag. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer kritischen Würdigung, welche einen Ausblick auf Entwicklungsoptionen aufzeigt und die Prozesse der Arbeit reflektiert. Im Kapitel neun sind diverse Verzeichnisse, sowie das Glossar zu finden.

1.2 Begründung der Themenwahl

Ein Erlebnis, welches das Interessen weckte und schliesslich zu dieser Themenwahl führte: *Ein Junge, 10 Jahre alt, besuchte die dritte Klasse. Sein Verhalten in der Schule war für alle beteiligten Lehrpersonen eine grosse Herausforderung und Ende der dritten Klasse so belastend, dass der Schulausschluss zum Thema wurde. Jedoch ergab sich die Möglichkeit eines Klassenwechsels innerhalb der Schule. Der Junge kam in eine kleinere Klasse (nur 13 Schüler und Schülerinnen) und es fand einen Zimmer- und ein Lehrpersonenwechsel statt. Nach diversen Gesprächen wurde der Junge nach den Sommerferien in diese kleinere vierte Klasse eingeschult. Der Start war eine grosse Herausforderung. Es waren viele neue Kinder, eine neue Klassenlehrperson, neues Schulzimmer und viele neue Regeln. Sehr schnell fiel der Junge in alte Verhaltensmuster zurück, wobei er aggressiv wurde, im Unterricht nicht mitarbeitete, in der Pause Streit anzettelte und keinerlei Hausaufgaben erledigte. Der Unterricht wurde angepasst. Es gab klare Rituale, die sich täglich, oder wöchentlich wiederholten und mit dem Jungen wurden Verträge, sowie Sanktionen ausgearbeitet. Es vergingen zwei / drei Wochen und der Knabe war kaum wieder zu erkennen. Er erbrachte die Leistung, machte seine Hausaufgaben und war immer weniger in Streitereien verwickelt. Der Junge nahm*

bereits seit der zweiten Klasse Ritalin, jedoch wurde während der vierten Klasse immer wieder thematisiert, ob das Medikament auch abgesetzt werden könnte, da sein Verhalten sich so stark geändert hat. Leider kam es aber nicht mehr dazu, da durch eine Neuorientierung der Lehrperson die Klasse abgegeben werden musste. Der Schüler kam mit der neuen Situation nicht zurecht und griff auf die alten Verhaltensmuster zurück, was für ihn schlussendlich zu einem Schulausschluss führte.

Jedoch wurde durch diverse Diskussionen und die Erfahrung mit diesem Jungen die Wirkung des Ritalins immer mehr in Frage gestellt. Gleichzeitig nahm die Hypothese, dass dieses Medikament durch Rituale ersetzt werden könnte, immer mehr Form an.

In der Literatur ist vieles zum Thema AD(H)S zu finden und nachzulesen. Es existieren bereits einige wissenschaftliche Studien und Arbeiten zu AD(H)S und deren Behandlungsoptionen. Zum Beispiel eine Studie mit dem Titel *Förderliche Unterrichtspraktiken bei Schulkindern mit einer ADHS*. Diese Studie wurde von C. Seewald begleitet und die Absicht der Studie war, Grundlagen für gelingende Unterrichts - Bedingungen für Kinder mit ADHS zu ermöglichen (vgl. Omlin, 2011). Des Weiteren wurde ein Vertiefungsprojekt unter dem Titel *Förderliche Unterrichtsbedingungen für Schulkindern mit einer ADHS, die von Lehrpersonen angewendet werden* lanciert, welches mit Hilfe von Interviews Erkenntnisse zu Gelingensbedingungen für die Integration von Kindern mit ADHS im Schulalltag aufzeigen (vgl. Bareis & Räss, 2011). Die Studierenden Dardel & Walter verfassten 2015 eine Literaturlarbeit zum Thema *ADHS im Kontext des kompetenzorientierten und offenen Unterrichts*. Absicht dieser Arbeit war, einen Zusammenhang von ADHS Kindern im kompetenzorientierten Unterricht sowie im offenen Unterricht zu bringen und die Themenfelder der schulischen Heilpädagogik in diesen Bereich einzubringen (vgl. Dardel & Walter, 2015).

Bei den Definitionen von Aufmerksamkeitsstörungen in der Literatur gehen die Meinungen stark auseinander. In welcher Schule ist die Aufmerksamkeitssteuerung kein Thema? Wird im Lehrerzimmer nicht über das Erscheinungsbild von AD(H)S diskutiert? Oder muss den Schülern gar ein Medikament verabreicht werden? Ein aktuelles Thema, welches seit langem in den Köpfen der Lehrerschaft herumgeistert und trotzdem viele Fragen offen lässt. Ein bekanntes Mittel um die Aufmerksamkeitsstörung in den Griff zu bekommen ist das Medikament Ritalin, welches von einem Arzt mit einem Betäubungsmittelrezept verschrieben werden muss (vgl. Barben & Bau, 2016, S. 1).

In dieser Arbeit soll das Thema der Aufmerksamkeitsstörung und Verhaltensstörung und deren Behandlungsansätze nur kurz erläutert werden. Es geht mehr darum die Rituale, welche im Schulalltag Einzug halten, in einen direkten Vergleich mit dem Medikament Ritalin zu setzen und dabei beide Auswirkungen zu betrachten und einander gegenüber zu stellen.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Wie bereits unter Punkt 1.2 und in der allgemeinen Einleitung erwähnt wurde, ist das Thema AD(H)S und Ritalin ein kontrovers diskutiertes Thema, welches in einigen Schulhäusern Einzug hält, oder gehalten hat. Auch im Bereich der schulischen Heilpädagogik ist das Thema der Verhaltensauffälligkeit immer relevanter. Oft erscheinen in Abklärungen nicht die Kinder, welche ausschliesslich schulische Schwäche aufzeigen, sondern häufig landen Anmeldungen zur Abklärung beim schulpsychologischen Dienst mit Verdacht auf AD(H)S. Die Lehrpersonen kommen nicht mehr weiter, haben viele Fragen und wenden sich an die schulische Heilpädagogin. Zu den Aufgabenfeldern und Kernaufgaben der schulischen Heilpädagogin gehört unter anderem der Umgang mit herausforderndem Verhalten, welcher Förderdiagnostik emotionale und soziale Entwicklung, Classroom Management, Integrative Didaktik und so weiter beinhaltet (vgl. Steppacher, 2014, S. 9). Wird dieses Aufgabenfeld noch genauer betrachtet, wird ersichtlich, dass die Kernaufgabe der schulischen Heilpädagogin folgende sind (vgl. Steppacher, 2014, S. 16 & 17):

- Beobachten und Erfassen von emotionalen und sozialen Verhaltensmustern und Erstellen eines Förderplanes.
- Lernziele für Schüler im sozialen Bereich erfassen.
- Spezifische Förderprogramme zur Entwicklung des sozialen und emotionalen Verhaltens zur Verfügung stellen.
- Fachkenntnisse an die Klassenlehrperson und ans Team vermitteln, um Stigmatisierungen zu vermeiden.
- Schüler und Schülerinnen in der sozialen Integration unterstützen.

Durch diese Aussagen wird schnell klar, dass das Thema des Verhaltens, bzw. der Aufmerksamkeit heilpädagogisch sehr relevant ist und in der Zusammenarbeit, sowie in der individuellen Förderung immer wieder zum Tragen kommt. Da die Wissensvermittlung ein zentraler Aspekt in der Arbeit als schulische Heilpädagogin ist, ist diese Arbeit von grosser Bedeutung, da Wissenslücken durch wissenschaftliche Theorien geschlossen werden sollten und Argumente für und gegen Ritalin, sowie für und gegen Rituale zum Tragen kommen sollten.

1.4 Forscherfragen

In der Einleitung wurde die Wahrscheinlichkeit aufgezeigt, dass viele Lehrpersonen mindestens ein bis sogar zwei Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten bei sich in der Klasse hatten (vgl. Punkt 1) aber auch weiterhin werden die Zahlen von Betroffenen mit einem AD(H)S steigen (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 12). Ein Thema, welches also zunehmend im Unterricht selber Einzug halten wird, oder bereits gehalten hat. Rituale werden ebenfalls immer aktueller und auch das Thema Ritalin beschäftigt diverse Pädagogen, da der Anteil betroffener Kinder stark zugenommen hat. Laut Bonney & Hüther nehmen täglich etwa 10 Millionen Kinder weltweit Ritalin oder eine gleichzustellende Substanz ein (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 12).

Ziel dieser Arbeit ist es, Lehrpersonen, schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, sowie weitere Mitarbeitende der Bildung auf das Thema aufmerksam zu machen und Handlungsmöglichkeiten im praktischen Bereich aufzuzeigen. Hierzu wird eine Gegenüberstellung der beiden Themenbereiche Ritalin und Ritual in den Fokus rücken. Um diesen Informationen gerecht zu werden, wurde eine Hauptfrage erstellt, welche durch weitere Unterfragen erforscht werden wird.

1.4.1 Übergeordnete Fragestellung

In der übergeordneten Fragestellung geht es darum, die Rituale und das Ritalin ins Zentrum zu rücken und einander gegenüber zu stellen. Daraus resultiert folgende Fragestellung:

Können Rituale in der Schule das Ritalin eines Kindes im Primarschulalter mit Aufmerksamkeitsstörung ersetzen?

Die Fragestellung bezieht sich lediglich auf den Schulalltag und es wird kein Bezug zu Ritualen im privaten Umfeld eines Kindes genommen. Die Altersgruppe der Kinder wird bewusst nur auf das Primarschulalter begrenzt und Oberstufenkinder werden nicht berücksichtigt. Die Aufmerksamkeitsstörung wird im Kapitel drei erläutert und definiert.

In der Fragestellung wird ersichtlich, dass bereits eine Hypothese mitschwingt, welche besagt, dass Rituale eine Möglichkeit seien, um das Ritalin zu ersetzen. Weiter ist es eine absolute Fragestellung, welche provokativ wirken kann und dies auch soll, damit über das Thema diskutiert werden kann.

1.4.2 Untergeordnete Fragestellungen

Um die Fragestellung unter Punkt 1.4.1 zu spezifizieren, werden Unterfragen gebildet, welche auf dem Weg zur Untersuchung der übergeordneten Fragestellung hilfreich sein sollen. Folgende Aspekte sollen in dieser Arbeit untersucht werden:

- Welcher Prozess verläuft aus neurobiologischer Sicht im Kopf eines Kindes mit einem Aufmerksamkeits – Defizit - Syndrom ab?
- Wie steuert das Medikament Ritalin, bzw. wie steuern gleichwertige Medikamente auf dem Markt, das Verhalten eines Kindes? (medizinischer Aspekt)
- Welche Auswirkungen hat Ritalin, bzw. haben gleichwertige Medikamente, auf das schulische Lernen und Verhalten eines Kindes?
- Welche Veränderungen geschehen im Hirn eines Kindes bei Anwendung von Ritualen im Schulalltag?
- Welche Auswirkungen haben Rituale im Unterricht auf das schulische Lernen und Verhalten eines Kindes?

2. Vorgehen

Diese Arbeit ist, wie bereits erwähnt, eine Literararbeit, welche eine Themenverknüpfung darstellt. In einem ersten Schritt wird in diesem Kapitel die Methodenwahl begründet. In einem zweiten Schritt wird das forschungsmethodische Vorgehen genauer erläutert und erklärt.

2.1 Methodenwahl

Eine wissenschaftliche Arbeit, wie die hier vorliegende, wird durch unterschiedliche Aspekte gekennzeichnet, welche kurz beschrieben werden. Es geht um eine Aufarbeitung bereits vorhandenen Wissens, welche mit persönlichem Gedankengut verknüpft wird. Es ist ein Weiterdenken der bereits vorhandenen Studien und Literaturen. Themen werden in Zusammenhänge gestellt und Verknüpfungen hergeleitet. Ein weiterer Aspekt ist das systematische und methodisch kontrollierte Vorgehen, welches sehr zielorientiert ist. Die Forschungsfrage, welche unter 1.4 zu finden ist, steht stets im Zentrum und leitet die Recherchen. Argumente müssen wissenschaftlich fundiert sein und beruhen nicht auf oberflächlichen Behauptungen. Jegliche Aussagen in der Wissenschaft sind überprüfbar und es wird mit klaren Begriffen gearbeitet (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S. 11 – 14).

Eine wissenschaftliche Arbeit folgt einem vorgegebenen Ablauf, welcher zwischen einer Literararbeit und einer empirischen Arbeit kleine Unterschiede aufzeigt, jedoch sehr ähnlich aufgebaut ist (vgl. Abbildung 2). In einem ersten Schritt wird die Fragestellung ins Zentrum gestellt. Anhand einer vertieften Literaturrecherche wird diese Forscherfrage analysiert und ausgearbeitet. Eine analytische Auseinandersetzung mit dem Thema ist notwendig, um zum Schluss eine umfassende Berichterstattung zu erlangen (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S. 17 – 19).

Abbildung 2: Der Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens im Überblick (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S. 18)

Dieser Literaturarbeit, welche auf einer Themenverknüpfung beruht, hat die Absicht, zwei unterschiedliche Themenbereiche, welche bislang wenig miteinander in Verbindung gebracht wurden, zu untersuchen, einander gegenüberzustellen und zu analysieren (vgl. Eckert, 2016).

Im Bereich des Aufmerksamkeits – Defizit - Syndroms ist bereits viel Literatur vorhanden, daher ist in diesem Feld eine Eingrenzung notwendig. Aufgrund diverser Artikel aus Zeitschriften und Handreichungen wurde klar, dass Döpfner ein Pionier dieses Bereiches ist und sicherlich in die Arbeit miteinbezogen werden muss. Auch weitere Neurobiologen wie Hüther werden in dieser Arbeit zitiert und ihre gemachten Studien werden in diese Arbeit einfließen. Ebenfalls wird auf den medizinischen Aspekt eingegangen, um nachvollziehbare Theorien zu erfassen.

Im Themenfeld der Rituale gestaltete sich die Recherche geradezu gegenteilig. Im wissenschaftlichen Bereich ist nur wenig Literatur zum Thema „Auswirkungen der Rituale“ vorhanden, die durch eine breite Recherche erfasst werden musste. Dennoch war es kaum möglich statistische Studien im Bereich der Rituale zu finden, daher beruhen diese Informationen lediglich auf Handbüchern und Artikeln aus Zeitschriften.

2.2 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Unterkapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen dargestellt. Es wird Bezug zu den fünf Arbeitsschritten von Leutwyler & Rosch genommen und die konkreten Arbeitsschritte werden anhand der vorliegenden Arbeit erläutert. In der folgenden Tabelle werden die fünf Arbeitsschritte übersichtlich dargestellt (vgl. Leutwyler & Rosch, 2011, S. 17 – 19).

Tabelle 1: Vorgehen in Anlehnung an Leutwyler & Rosch

Fragestellung: Probleme oder Erkenntnisinteresse Der Ausgangspunkt jeder Forschung ist die Fragestellung, welche im Verlauf der Arbeit weiter auspräzisiert wird (ebd. S. 17).	Im Zentrum der ganzen Arbeit steht folgende übergeordnete Forschungsfrage: <i>Können Rituale in der Schule das Ritalin eines Kindes mit Aufmerksamkeitsstörung im Schulalltag ersetzen?</i> Im Weiteren wird diese Fragestellung durch untergeordnete Fragen auspräzisiert, damit die Richtung der Forschung klar und verständlich ist.
Literaturstudium Dieses Studium ist eine Auseinandersetzung mit diversen Theorien, Forschungsergebnissen, Evaluationsberichten und analytischen Aufsätzen zum Thema (ebd. S. 17 & 18). Das Literaturstudium ist durch den hermeneutischen Zirkel zu erfassen, das heisst, es wird vom Vorwissen ausgegangen, Texte werden gelesen, das Vorwissen wird durch die gelesenen Texte ergänzt und erneuert baut weitere Literatur auf dem neuen Vorwissen auf (vgl. Abbildung 3 und R. Frei, 2016).	Gerade im Bereich von Aufmerksamkeitsstörung und Ritalin in Bezug zu ADHS steht sehr viel Literatur zu Verfügung. Diese gilt es zu prüfen, um eine sinnvolle Auswahl zu erhalten. Nicht nur Bücher sollten hilfreich sein, sondern auch Studien und bereits verfasste wissenschaftliche Artikel. Im Bereich der Rituale ist wenig Literatur vorhanden. Da ist es wichtig, Grundlagen zu finden, welche auf wissenschaftlichen Studien aufbauen und die miteinbezogen werden können. Im Bereich der Rituale muss der Fokus klar definiert werden, damit passende Literatur gefunden werden kann.

<p>Wissenschaftliche Problemformulierung</p> <p>Erst mit der Zeit wird eine klare Absicht zu den diversen Aspekten der Arbeit ersichtlich. Die Fachsprache wird immer mehr miteinbezogen (vgl. Leutwyler & Rosch, 2011, S. 18).</p>	<p>Durch die Literaturrecherche, welche während des Literaturstudiums gemacht wurde, wird die Fachsprache trainiert und sollte daher automatisch in den Texten wieder zu erkennen sein.</p>
<p>Analytische Beantwortung der Fragestellung</p> <p>Die Fragestellung, welche zu Beginn gestellt wurde, wird in diesem Schritt kritisch in Bezug zur Literatur beantwortet (ebd. S. 19).</p>	<p>Auf der Basis der gelesenen Literatur in Bezug zur Fragestellung wird in diesem Punkt die Forscherfrage bzw. Problemstellung kritisch beantwortet. Dazu wird die gelesene und bearbeitete Literatur aus Bücher und Studien beigezogen. Diese Ausführung ist im Kapitel 6.2 zu finden.</p>
<p>Berichterstattung:</p> <p>Der Bericht wird als Ganzes verfasst. Ziel dieses Berichts ist es neue Erkenntnisse zur Diskussion zu stellen (ebd. S. 19).</p>	<p>In einem letzten Schritt werden die gesamten Informationen in einem Bericht zusammengefasst und übersichtlich dargestellt. Aufgrund der Ergebnisse, welche neue Erkenntnisse hervorbringen, soll die Möglichkeit bestehen, weiterführende Fragen für die Forschung zu formulieren. Dies kann im Kapitel 6 nachgelesen werden.</p>

Abbildung 3: Hermeneutischer Zirkel (vgl. R. Frei, 2016)

Auch in einer Literaturarbeit sollte der Bezug zur Praxis nicht verloren gehen, daher wird in der Arbeit auch immer wieder Bezug zum schulischen Alltag genommen, damit der Nutzen dieser Arbeit in Zukunft gewährleistet ist. Eine konkrete Umsetzung für den Schulalltag ist im Kapitel 6.3.2 zu finden, in welchem sinnvolle Rituale aufgrund der Literatur dargestellt und erläutert werden.

3. Verhaltensstörung & Aufmerksamkeitsstörung (ADHS)

Auszug aus dem Artikel Ritual statt Ritalin: „Ein Gespenst geht um in den westlichen, von Hochtechnologie durchdrungenen Gesellschaften: ADHS lautet die Abkürzung für ein Phänomen, das unter Kindern und Jugendlichen in den Vereinigten Staaten, aber auch in vielen europäischen Ländern rasant um sich greift“ (Lühe, 2012).

Woher kommt der Begriff AD(H)S überhaupt? Es ist ein Begriff, welcher zustande gekommen ist für Kinder, welche zwar Probleme verursachen, jedoch keine Hirnschäden nachweisen, keine psychotischen Schübe durchmachen, keine streitenden Eltern haben, keine grossen materiellen Einschränkungen erleben und keine erkennbaren posttraumatischen Belastungen aufzeigen (vgl. Türcke, 2012, S. 37).

Im folgenden Kapitel wird der Fokus auf die Verhaltensstörung und Aufmerksamkeitsstörung gelegt, wobei vorwiegend Bezug zu Literatur über AD(H)S genommen wird, da in diesem Störungsbild diese zwei Aspekte sehr ausgeprägt vorkommen. Das H bei AD(H)S wird bewusst in Klammern geschrieben, da in der vorliegenden Arbeit die Verhaltensstörung und Aufmerksamkeitsstörung im Zentrum liegt und nicht die Hyperaktivität, welche im Begriff ADHS ebenfalls zu finden ist. Dennoch gehört die Hyperaktivität dazu, denn oft ist es das stark von der Norm abweichende Verhalten, welches aufforchen lässt und Massnahmen herbeiführt.

In einem ersten Schritt wird der Begriff Verhaltensstörung und Aufmerksamkeitsstörung definiert. Im Anschluss werden die Ursachen einer Verhaltensstörung bzw. Aufmerksamkeitsstörung betrachtet, welche genetisch, neurobiologisch oder durch Umweltfaktoren entstehen können.

3.1 Definition von ADHS

Unterschiedliche Ursachen können zum gleichen Effekt führen. Eine Verhaltensauffälligkeit muss nicht zwingend auf ein reduziertes Gehirnvolumen hindeuten, was später in der Arbeit beschrieben wird, sondern kann durchaus von einem Trauma entstehen, welches das Kind nicht vollständig verarbeiten konnte. Jedoch können auch die gleichen Ursachen zu unterschiedlichen Effekten führen (vgl. Jantzen, 2001, S. 225). Das heisst, nicht jedes Kind, welches mit AD(H)S diagnostiziert wird, zeigt die genau gleichen Symptome auf. Früher ging man davon aus, ein gleiches Kerndefizit für alle AD(H)S Patienten zu definieren. Heute geht man grundsätzlich davon aus, dass es eine neuropsychologische Heterogenität gibt und nicht bei allen Betroffenen vom gleichen Störungsbild ausgegangen werden kann (vgl. Döpfner, 2010, S. 106). Daher ist es sehr schwer AD(H)S zu definieren, oder auch zu diagnostizieren, da keine klare Zuordnung vorhanden ist. Trotzdem werden in den nächsten zwei Unterkapiteln zuerst die Verhaltensstörung und im Anschluss die Aufmerksamkeitsstörung definiert. Um den Bezug zur Heilpädagogik herzustellen wird im Punkt 3.1.3 die Definition von AD(H)S nach ICD – 10* und DSM – IV* erläutert.

3.1.1 Definition von Verhaltensstörung

Eine Verhaltensstörung kann nur durch festgelegte soziale Normen entstehen. Denn erst, wenn ein Verhalten nicht dieser vorgegebenen Norm entspricht, wird von einer Verhaltensstörung gesprochen (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 11). Es ist somit eine Bezeichnung von gesellschaftlichen Normen, welche definiert wurden und historische, sowie kulturelle Veränderungen durchmachten (vgl. Borchert, 1999, S. 33). Monika A. Vernooij definiert Verhaltensstörungen folgendermassen:

Unter Verhaltensstörung wird ein Verhalten verstanden, welches von den formellen Normen einer Gesellschaft und/oder von den informellen Normen innerhalb einer Gruppe nicht nur einmalig und in schwerwiegendem Ausmass abweicht. Dabei gelten sowohl die Unterfüllung der Norm als auch deren Überfüllung als Abweichung. ... Unter Verhalten verstehen wir im weitesten Sinne die Gesamtheit aller beobachtbaren und nicht-beobachtbaren Aktivitäten eines Individuums oder einer Gruppe von Individuen, d.h. der Begriff Verhalten bezieht sich allgemein sowohl auf Äusseres als auch auf inneres Agieren. (Borchert, 1999, S. 34 & 35)

Eine Störung im Verhalten liegt dann vor, wenn das Verhalten von aussen nicht mehr zu beeinflussen ist (ebd. S. 34). Damit von einer Verhaltensstörung gesprochen werden kann, muss zuerst ein Massstab für normales Verhalten definiert werden. Diese Voraussetzungen für die Definition eines normalen Verhaltens werden zum Beispiel durch den Staat definiert, um ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten (vgl. Jantzen, 2001, S. 222) oder können auch von einer Institution herbeigeführt werden.

3.1.2 Definition von Aufmerksamkeitsstörung

Um die Aufmerksamkeitsstörung zu definieren, braucht es zuerst eine Definition von Aufmerksamkeit. James definiert Aufmerksamkeit folgendermassen:

Jedermann weiss, was Aufmerksamkeit ist. Es handelt sich um das geistige Inbesitznehmen eines von scheinbar mehreren gleichzeitig möglichen Objektiven oder Gedankengängen in klarer und lebendiger Form. Zu ihrem Wesen gehört das wie auf einen Brennpunkt sich richtende Konzentrieren des Bewusstseins. Dazu gehört ferner die Abkehr von Objekten um sich wirksam mit anderen zu beschäftigen. (Borchert, 1999, S. 718)

Jantzen definiert die Aufmerksamkeitsstörung in Bezug zur Schule mit folgenden Worten: „Ist unfähig, konzentriert aufzupassen, oder macht Fehler bei den Schulaufgaben, hat häufig Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit beizubehalten, scheint häufig nicht hinzuhören, versagt dabei, Anweisungen einzuhalten oder Hausarbeiten oder Schularbeiten zu machen“ (Jantzen, 2001, S. 223). Welche Lehrperson kennt solche Verhalten schon nicht und kann viele Geschichten von Kindern mit solchen Verhaltensäusserungen erzählen? Ähnliche Aussagen sind bei Iversen zu finden. Dort wird unaufmerksamen Kindern zugeschrieben, dass sie es schwer haben, sich auf eine Sache zu konzentrieren und sich nach kurzer Zeit bei einer Aufgabe langweilen. Macht ihnen jedoch eine Aufgabe Spass, fällt ihnen die Aufmerksamkeit nicht mehr schwer und es ist erstaunlich, wie lange und konzentriert diese unaufmerksamen Kinder an einer Aufgabe verweilen können (vgl. Iversen, 2009, S. 70).

Bekannte und entscheidende Merkmale der Unaufmerksamkeit liegen auf der Verhaltensebene (vgl. Jantzen, 2001, S. 222), was die Differenzierung dieser zwei Begriffe sehr erschwert. Dadurch wird das störende Verhalten oft von einem unaufmerksamen Kind kommen und auch dementsprechend datiert.

Türcke nimmt in seinem Buch *Hyperaktiv!* einen spannenden Aspekt über die Aufmerksamkeitsstörung auf. Die Aufmerksamkeitsstörung hat einen Einfluss auf die Träume der Kinder, denn diese Kinder können keine zusammenhängenden Träume erleben und diese im Nachhinein nicht beschreiben (vgl. Türcke, 2012, S. 70).

3.1.3 Definition von AD(H)S nach ICD – 10* und DSM – IV*

Nach ICD – 10 wird die Aufmerksamkeitsstörung folgendermassen definiert:

Die beeinträchtigte Aufmerksamkeit zeigt sich darin, dass Aufgaben vorzeitig abgebrochen und Tätigkeiten nicht beendet werden. Die Kinder wechseln häufig von einer Aktivität zur anderen, wobei sie anscheinend das Interesse an einer Aufgabe verlieren, weil sie zu einer anderen hin abgelenkt werden (wenn auch Laboruntersuchungen nicht regelmässig ein ungewöhnliches Ausmass an sensorischer oder perceptiver Ablenkbarkeit zeigen). Diese Aspekte mangelnder Aufmerksamkeit und Ausdauer sollten nur dann diagnostiziert werden, wenn sie im Verhältnis zum Alter und Intelligenzniveau des Kindes sehr stark ausgeprägt sind. (Döpfner, 2010, S. 17)

ICD 10 hat Forschungskriterien für hyperkinetische Störungen* definiert, welche für die Schule von zentraler Bedeutung sind (Tabelle 2) (Döpfner, 2010, S. 18). Diese werden Lehrpersonen sicherlich bekannt vorkommen und es werden eigene Schüler und Schülerinnen darin wiedererkannt. Auch in schulpsychologischen Abklärungen werden diese Kriterien berücksichtigt. Der Vorteil ist, dass in dieser Darstellung sehr viele Informationen enthalten sind, sie lassen aber auch einen grossen Spielraum offen, wie die Argumente ausgelegt werden können.

Tabelle 2: Forschungskriterien für AD(H)S gemäss ICD - 10

<p>G1 <i>Unaufmerksamkeit</i>: Mindestens sechs Monate lang mindestens sechs der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmass. Die Kinder:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sind unaufmerksam gegenüber Details oder machen Sorgfaltsfehler bei den Schularbeiten und sonstigen Arbeiten und Aktivitäten2. sind häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit für die Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten3. hören häufig scheinbar nicht, was ihnen gesagt wird4. können oft Erklärungen nicht folgen oder ihre Schularbeiten, Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht erfüllen5. sind häufig beeinträchtigt, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren6. vermeiden ungeliebte Arbeiten, wie Hausaufgaben, die häufig geistiges Durchhaltevermögen erfordern7. verlieren häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben wichtig sind, z.B. für Bleistifte für Schularbeiten8. werden häufig von externen Stimuli abgelenkt9. sind im Verlauf der alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich
<p>G2 <i>Überaktivität</i>: Mindestens sechs Monate lang mindestens drei der folgenden Symptome von Überaktivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenem Ausmass. Die Kinder:</p> <ol style="list-style-type: none">1. fuchteln häufig mit Händen und Füssen oder winden sich auf den Sitzen2. verlassen ihren Platz im Klassenraum oder in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird3. laufen häufig herum oder klettern exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist4. sind häufig unnötig laut beim Spielen oder haben Schwierigkeiten bei leisen Freizeitbeschäftigungen5. zeigen ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten, die durch den sozialen Kontakt oder Verbote nicht durchgreifend beeinflussbar sind.
<p>G3. <i>Impulsivität</i>: Mindestens sechs Monate lang mindestens eines der folgenden Symptome von Impulsivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmass. Die Kinder</p> <ol style="list-style-type: none">1. platzen häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage beendet ist2. können häufig nicht in einer Reihe warten oder warten, bis sie beim Spielen oder in Gruppensituationen an die Reihe kommen3. unterbrechen und stören andere häufig (z.B. mischen sie sich ins Gespräch oder Spiel anderer ein)4. reden häufig exzessiv ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren.
<p>G4. Beginn der Störung vor dem siebten Lebensjahr</p>
<p>G5. <i>Situationsabhängigkeit</i>: Die Kriterien sollten in mehr als einer Situation erfüllt sein z.B. sollte die Kombination von Unaufmerksamkeit und Überaktivität sowohl zuhause als auch in der Schule bestehen oder in der Schule und an einem anderen Ort, wo die Kinder beobachtet werden können z.B. in der Klinik.</p>
<p>G6. Die Symptome von G1. – G3. verursachen deutliches Leiden oder Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit.</p>
<p>G7. Die Störung erfüllt nicht die Kriterien für eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, eine manische Episode, eine depressive Episode, oder eine Angststörung.</p>

Beim DSM – IV sind sehr ähnliche Kriterien nachzulesen, wie AD(H)S definiert wird. Es gibt nach DSM – IV verschiedene Typen für die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (vgl. ebd. S. 20/21).

Zusätzliche diagnostische Kriterien, welche das ICD – 10 und das DSM – IV zusammenfassen sind in folgender Tabelle zu finden (vgl. ebd. S. 22):

Tabelle 3: Zusätzliche diagnostische Kriterien für AD(H)S in ICD - 10 und DSM - IV

Dauer	Die Symptomkriterien müssen für die letzten sechs Monate erfüllt worden sein
Alter bei Beginn	Einige Symptome müssen vor dem Alter von sieben Jahren vorgelegen haben
Persistenz	Beeinträchtigungen durch die Symptome zeigen sich in zwei oder mehr Bereichen (z.B. Schule, Arbeit, zu Hause)
Beeinträchtigung	Symptome müssen zu einer signifikanten Beeinträchtigung geführt haben (sozial, schulisch, beruflich)
Diskrepanz	Symptome sind deutlich stärker als bei Kindern mit gleichem Alter, Entwicklungsstand und gleicher Intelligenz
Ausschluss	Die Symptome sind nicht auf eine andere seelische Erkrankung zurückzuführen.

Es gibt kein einheitliches Testverfahren, welches zur Bestimmung von AD(H)S eingesetzt werden kann. Die Abklärung muss über einen Kinderarzt oder einen Psychologen geschehen. Oft beruhen aber Diagnosen auch auf Beobachtungen, welche von den Eltern und Lehrern gemacht werden und die sich auf die oben genannten Punkte beziehen. Der Schulpsychologe fasst diese zusammen und erstellt danach eine Diagnose (vgl. Döpfner, Lehmkuhl & Schürmann, 2011, S. 29 - 31).

3.2 Ursachen der Verhaltensstörung & der Aufmerksamkeitsstörung (ADHS)

AD(H)S kann verschiedene Ursachen haben, was Bonney & Hüther in ihrem Buch *Neues vom Zappelphillipp* in einem Satz zusammenfassen:

Eine ungünstige Schwangerschaft, eine schwierige Geburt, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, ein zu stark (oder auch zu schwach) entwickeltes dopaminerges System, mangelnde elterliche Fürsorge, ein schwieriges Familienklima, all das und noch vieles mehr kann – vor allem dann, wenn verschiedene Faktoren zusammenwirken – dazu führen, dass der komplizierteste und störanfälligste Prozess der frühen Kindheit, nämlich die Ausreifung komplexer Verschaltungen im Frontalhirn nur mangelhaft gelingt. (Bonney & Hüther, 2010, S. 144)

Es gibt aber drei Hauptbereiche, in welche die Ursachen von Verhaltensstörung und Aufmerksamkeitsstörung eingeteilt werden können. Einerseits die genetischen Ursachen, welche in der Familienforschung auftauchen und im Kapitel 3.2.1 beschrieben werden. Es können auch neurobiologische Ursachen sein, welche die Störung hervorrufen. Diese werden durch die Betrachtung des menschlichen Gehirns genauer beschrieben. Dieser Bereich ist im Kapitel 3.2.2 nachzulesen. Zuletzt werden auch Umweltfaktoren, welche auf die verschiedenen Systeme der betroffenen Menschen einwirken, angeschaut. Jedoch wird nicht auf die systemische Sichtweise eingegangen, sondern unterschiedliche Umweltfaktoren, welche AD(H)S hervorrufen oder verstärken können, werden erläutert. Diese Informationen sind im Kapitel 3.2.3 zu finden. Im Anschluss an diese drei Kapitel ist eine zusammenfassende Darstellung zu finden, die zeigt, in welchem Zusammenhang diese drei Ursachenbereiche stehen, da sie oft nicht voneinander zu trennen sind.

3.2.1 Genetische Ursachen

Familiäre Ursachen

In den letzten Jahren haben viele Forschungen zu AD(H)S in der Familie im Zusammenhang mit dem genetischen Faktor stattgefunden. Man spricht von einer genetischen Beteiligung von bis zu 70% (vgl. Kahl et al. 2012, S. 8). AD(H)S wird durch mehrere interagierende Gene verursacht und ist nicht auf ein einziges Gen zurückzuführen. Durch humangenetische Analysen wurde entdeckt, dass vor allem im Dopamin – d4 – Rezeptor Veränderungen festgestellt werden können und dass dies bei ganzen Familien ersichtlich wird (ebd.). Bobb und Kollegen haben beim Sichten von über 100 Studien zur Genetik herausgefunden, dass vor allem Gene mit Verbindung zum Dopaminhaushalt bei AD(H)S betroffen sind (vgl. Iversen, 2009, S. 73). Die erwähnte Dopaminfunktion im Gehirn wird im Kapitel 3.2.2 ausführlicher beschrieben. Es kommen oft auch ungünstige Bedingungen in der Familien hinzu, welche das AD(H)S begünstigen (ebd. S. 74). Zwillingsstudien haben ergeben, dass die Erblichkeit von AD(H)S bei 76 % liegt (vgl. Uni Bielefeld, 2016, S. 2). Des Weiteren wurde durch Zwillingsstudien entdeckt, dass AD(H)S eine psychiatrische Störung ist und sich durch den genetischen Faktor stark beeinflussen lässt (vgl. Döpfner 2010, S. 114), denn solche Krankheitsbilder kommen in betroffenen Familien häufig vor.

Laut Jantzen liegt der Trend der Ursachen für AD(H)S bei genetisch bedingten Hirnschädigungen, welche eine reduzierte Ausführungskontrolle von Handlungen im Frontalhirn, verbunden mit Störungen der Neurotransmitterproduktion im Aufmerksamkeitsnetzwerk hervorrufen (vgl. Jantzen, 2001, S. 223). Diese Aussage zeigt auf, dass eine klare Trennung der genetischen und neurobiologischen Ursachen kaum möglich ist und oft beides zusammenspielt.

Geschlechterspezifische Ursachen

Auffällig ist, dass in vielen Berichten und Literaturen erwähnt wird, dass Knaben weit mehr betroffen sind von AD(H)S als Mädchen. Oft spricht man von einem 2 – 3-fach häufigeren Vorkommen dieses Störungsbildes bei Knaben (vgl. Uni Bielefeld, 2016). „Auch in der amerikanischen und der internationalen Studie an Erwachsenen wurde die Dominanz des männlichen Geschlechts bei ADHS nachgewiesen“ (Döpfner, 2010, S. 34). Eine Begründung für diese Zahlen ist in der grundsätzlichen Andersartigkeit der beiden Geschlechter zu finden. Mädchen zeigen generell weniger eine Neigung zur Hyperaktivität, was in der Schule oder zu Hause weniger auffällt und daher auch seltener zur Abklärung kommt. Ihr Verhalten ist eher ängstlich und depressiv. Knaben hingegen zeigen viel häufiger ein oppositionelles und aggressives Verhalten (vgl. Gawrilow, 2009, S. 65 ff). Oft werden aber Mädchen unterdiagnostiziert, da ihr Verhalten weniger stark normabweichend wirkt. Eine weitere Begründung für die Übermacht der männlich diagnostizierten Menschen ist im Buch *Hyperaktiv!* von Christoph Türcke folgendermassen erklärt: „Die familiäre Schiefelage mit alleinerziehenden Müttern und abwesenden Vätern kommt erschwerend hinzu und beeinträchtigt die Selbstfindung von Jungen stärker als die von Mädchen. Das ist der Grund dafür, dass gut dreimal mehr Jungen als Mädchen ADHS – auffällig sind, aber es ist nicht der Grund für ADHS“ (vgl. Türcke, 2012, S. 67). Ebenfalls ist in wissenschaftlichen Untersuchungen mit Ratten entdeckt worden, dass männliche Tiere zur Beginn der Pubertät eine viel höhere Dichte der Dopaminrezeptoren aufweisen, als weibliche Tiere, was eine zusätzliche Begründung für die grössere Betroffenheit des männlichen Geschlechtes liefert. Bis ins Erwachsenenalter gleicht sich dieser Unterschied jedoch wieder an (vgl. ebd. S. 68).

3.2.2 Neurobiologische Ursachen

Viele Studien und Forschungsarbeiten wurden bereits zur Ursachenforschung im neurobiologischen Bereich gemacht, jedoch ist das Wissen über die Störungen der Hirnfunktionen in Bezug zu AD(H)S nach wie vor klein (vgl. Iversen 2009, S. 73 & 74). Trotzdem werden in diesem Kapitel die bisherigen Forschungsergebnisse zu neurobiologischen Ursachen beschrieben.

Jegliches Verhalten ist ein Ergebnis eines Kampfes zwischen dem Grosshirn (Neocortex) und dem limbischen System, das sich im Zentrum des Gehirns befindet (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Das menschliche Gehirn (thinkneuro.de)

Zeigt das Stirnhirn mehr Stärke, herrscht eine Kontrolle und Vernunft über der Aufmerksamkeit. Ist jedoch das limbische System stärker, ist das Verhalten affektiv, emotional und impulsiv (vgl. Gyseler, 2015).

Bei AD(H)S Kindern ist die Entwicklung von bestimmten Grosshirn – Arealen (vor allem im Stirnhirn) um drei bis fünf Jahre verzögert. Der motorische Cortex hingegen scheint sich viel schneller zu entwickeln, was eine Erklärung für die Mischung aus der fehlenden Konzentration und der Hyperaktivität sein kann. Bis ins 16. Lebensjahr ist diese Verzögerung jedoch wieder aufgeholt (vgl. Gyseler, 2016).

In vielen Studien wurde entdeckt, dass eine Volumenveränderung im Gehirn bei Menschen mit AD(H)S sichtbar ist. Welche Bereiche jedoch genau betroffen sind, ist von Studie zu Studie unterschiedlich und kann nicht genau erfasst werden (vgl. Döpfner et al. 2010, S. 45). Im Weiteren resultierten Forschungsergebnisse wiederholend auf der Tatsache, dass bei Kindern mit AD(H)S etwas mit dem Dopamin – Haushalt nicht stimmig ist (vgl. ebd., S. 76).

Die Ursache für eine Wahrnehmungs- und/oder Impulskontrollstörung sei laut Bonney & Hüther eine zentrale Informationsverarbeitungsstörung. Dies Störung kommt zu Stande, da an den Synapsen* die Informationen nicht richtig verarbeitet werde, da ein Transmittermangel* vorliegt (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 22). Um diese Aussage genauer zu erläutern, wird im nächsten Abschnitt dieser Ablauf detailliert erklärt.¹ *Die Wörter, welche mit einer Farbe deklariert sind, stehen in Bezug zur Abbildung 5 und kennzeichnen jeweils auf der Abbildung die Stelle, welche die selbe Farbe aufweist.*

¹ kurzer übersichtlicher Lehrfilm zur Erklärung des Ablaufes im Gehirn unter <https://www.youtube.com/watch?v=IFO2HLPyw-s>

Im Normalfall kommt ein Impuls aus der Umwelt auf einen Menschen zu und gelangt ins Gehirn. Die betroffene **Nervenzelle** wird erregt und der eingegangene Impuls* breitet sich auf der Oberfläche der **Nervenzelle** aus. Vor dem **synaptischen Spalt*** gibt es jedoch einen Bruch und der Impuls kann nur mit Hilfe von **Neurotransmittern**, welche Botenstoffe* sind, weiter (kleine blaue Punkte in der Darstellung). Diese Botenstoffe leiten den Impuls auf die **nachfolgende Nervenzelle** und die Information kann sich somit im Gehirn verbreiten und an den vorgesehenen Ort gelangen (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 62ff).

Abbildung 5: Ablauf der Informationsübertragung im Gehirn (vgl. Film ADHS Zentrum).

Was geschieht nun bei einem Menschen, der von AD(H)S betroffen ist? Der Impuls kommt wie im normalen Ablauf auf die Nervenzelle und breitet sich aus. Einer der Botenstoffe, welcher den Impuls weiterleitet, wird **Dopamin** genannt. Dopamin wird vorwiegend ausgeschüttet, wenn etwas Neues oder Aufregendes geschieht. Dieses Dopamin wird nun in den synaptischen Spalt abgegeben und von den **Nervenenden** der neuen Zelle aufgenommen. Das Dopamin kann jedoch durch die **Dopamintransporter** wieder zurück in die ursprüngliche **Nervenzelle** und wird dort **abgebaut** (vgl. Film ADHS Zentrum, 1:06 – 1:56). Da das Dopamin in der ursprünglichen Zelle abgebaut wird, kann der Impuls bzw. die Informationen nur mangelhaft an die nächste Zelle weitergeleitet werden.

3.2.3 Umweltfaktoren

Jantzen vertritt ganz klar die Position, dass AD(H)S eine soziale Konstruktion ist, welche von sozialen Institutionen konstruiert wird (vgl. Jantzen, 2001, S. 222 & 229). Das heisst mit andern Worten, dass eigentlich die Schule für die immense Anzahl von diagnostizierten Kindern verantwortlich ist, denn die Wirklichkeit bzw. die Normalität wird dort [in den Schulen] konstruiert und Kinder, welche nicht in diese Norm hineinpassen, erhalten das bekannte Krankheitsbild AD(H)S.

Eine gute Kommunikation und Interaktion in der Familie kann daher eine präventive Massnahme für AD(H)S sein, denn die Eltern haben viel in der Hand, um den grundlegenden Baustein für AD(H)S zu legen, oder diesem entgegen zu steuern (vgl. Bau & Barben, 2016, S. 2).

AD(H)S kommt in allen sozialen Schichten vor, wobei die Zugehörigkeit zu den unteren Schichten eher auf Störungen des Sozialverhaltens zurückgehen (vgl. Döpfner, 2010, S. 37). Die folgende Abbildung zeigt die Prävalenz von AD(H)S Symptomen bei Kindern in Deutschland in der Abhängigkeit von der sozialen Schicht (vgl. Döpfner, 2010, S. 136).

Abbildung 6: Prävalenz von ADHS Symptomen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland in Abhängigkeit von der sozialen Schicht

In dieser Abbildung wird ganz klar ersichtlich, dass oft Kinder aus einer sozial niedrigen Schicht die Diagnose AD(H)S erhalten und Kinder aus einer hohen sozialen Schicht weniger mit diesem Problem zu kämpfen haben. Dennoch kommt es in allen Schichten vor. Bonney & Hüther sagen demgegenüber ganz klar, dass es umstritten ist, dass bei der Entstehung von AD(H)S die Kultur und das soziale Gut Einfluss haben (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 22).

Zusammenfassend kann gesagt werden:

Im Kapitel der neurobiologischen Ursachen konnte einiges über die Entstehung von AD(H)S nachgelesen werden. Bonney & Hüther sind der Meinung, dass im Gehirn des Kindes einiges geschieht, damit ein Lernprozess vonstatten gehen kann, jedoch ist es von zentraler Bedeutung, was dieses Kind während der Entwicklung des Gehirns macht, bzw. womit es sich beschäftigt. Das heisst, das Gehirn kann als soziales Produkt angesehen werden, da seine Entwicklung auf die Umweltbedingungen und Einflüsse reagiert. Daher ist es wichtig, dass sich Kinder wohl und geborgen fühlen, denn Unsicherheit und Angst stören die Entwicklung des Gehirns und lassen das Kind auf alte, bereits angebahnte Bewältigungsstrategien zurückgreifen. Denn das Kind muss neue Verschaltungen im Gehirn erst noch entwickeln und einüben und dazu braucht jedes Kind Unterstützung von den erwachsenen Menschen (ebd. S. 47 ff).

In Abbildung sieben werden die Ursachen zu einem AD(H)S anhand des Biopsychosozialen Modells (nach Döpfner) aufgezeigt und geben über das gesamte Kapitel 3.2 eine Übersicht (vgl. Gawrilow, 2009, S. 23). Es wird ersichtlich, dass grundsätzlich von einer genetischen Veranlagung ausgegangen wird, welche jedoch auf den Neurotransmitterstoffwechsel, in diesem Sinne die Neurobiologie, zurückzuführen ist. Dies ist die verursachende Variable von AD(H)S. Ungünstige Bedingungen in der Schule, Familie oder Freizeit, können zu einem Zuwachs von negativen Interaktionen im Umfeld führen, was wiederum zusätzliche Symptome wie Leistungsprobleme oder aggressives Verhalten verstärken kann (ebd. S. 22). Es wird hier ersichtlich, dass alle drei Ursachentypen im Zusammenspiel ein AD(H)S hervorrufen.

Abbildung 7: Biopsychosoziales Modell zur Entstehung von ADHS nach Döpfner

4. Ritalin

Im Zentrum dieses Kapitels stehen Fakten und Überlegungen zum Thema Ritalin. Deshalb wird zuerst die Definition des Medikamentes thematisiert, um sie im späteren Verlauf der Arbeit im Vergleich zu Ritualen zu diskutieren. Neben medizinischen Faktoren wird die Wirkung des Medikaments aufgezeigt und die positiven, wie auch die negativen Auswirkungen des Medikamentes werden dargestellt. Wichtige Faktoren und Zahlen dürfen nicht fehlen und werden mit einbezogen.

4.1 Definition Ritalin

Warum Ritalin? Der Verbrauch des Medikamentes Ritalin hat sich seit 1999 rund verzehnfacht, was einen enormen Anstieg der Vermarktung dieses Medikamentes aufzeigt (vgl. Strebel, 2011). Wie bereits in der Einleitung erwähnt, hat sich auch in der Schweiz der Verbrauch von Ritalin mehr als vervierfacht. 1997 wurden ca. 5.9 kg Ritalin abgegeben. 2000 waren es bereits 27.3 kg und die Tendenz ist überall weiter steigend (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 13ff). Was sind die Gründe für diesen enormen Anstieg? Im bereits oben erwähnten Artikel von Strebel werden vier Gründe aufgezeigt, warum der Verkauf dieses Medikamentes so stark zugenommen hat:

- bisher wurde AD(H)S in vielen Ländern unterdiagnostiziert
- das Wissen über die Problematik der „Störung“ ist gewachsen
- die Präparate auf dem Markt wirken ganztags, was weniger Stimmungsschwankungen verursacht
- das Medikament wird nun auch Erwachsenen verschrieben

Ritalin ist ein Methylphenidat, welches im Gehirn als Aufputzmittel wirkt. Es gehört in die Gruppe der Psychostimulanzien*, zu welchen auch die Drogen Opium, Morphin und Kokain gehören. Mit anderen Worten, Ritalin kann sehr provokativ auch als eine Droge bezeichnet werden (vgl. Stein, 1999, S. 3). Dieses Methylphenidat unterliegt rechtlich gesehen dem Betäubungsmittelgesetz (vgl. Kahl, 2012, S. 21) und ist nur mit einem ärztlichen Rezept erhältlich (vgl. Barben & Bau, 2016, S. 1). Im Duden online ist folgende Definition über Ritalin zu finden: „Medikament zur Behandlung von ADHS“. Weitere Definitionen sind unter dem Begriff Methylphenidat zu entdecken, da dies der Hauptwirkstoff im Ritalin ist. Dieses Methylphenidat wird als stimulierender Wirkstoff definiert und setzt sich aus folgender chemischer Formel zusammen (vgl. Doc Check Flexikon):

Abbildung 8: Zusammensetzung Methylphenidat (vgl. Doc Check)

Das Methylphenidat wurde von einem Schweizer namens Leandro Panizzon entwickelt. Er war Mitarbeiter der heutigen Firma Novartis und hat die Wirkung des Medikamentes mit seiner Frau in einem Selbstversuch mehrmals getestet. Ihm fiel auf, dass seine Frau nach der Einnahme des Medikamentes besser Tennis spielen konnte und er zog daraus den Schluss, dass das Medikament einen konzentrationsfördernden und antriebssteigernden Effekt aufweist. Der Name Ritalin beruht auf dem Spitznamen seiner Ehefrau, der Rita war. Weitere Handelsnamen für das Methylphenidat sind: Concerta, Equasym, Medikinet, und Medikinet adult (ebd.).

Im Beipackzettel des Herstellers zu Ritalin sind folgende Informationen zu finden:

Ritalin ist ein mildes Stimulans für das zentrale Nervensystem. Die Art und Weise, wie Ritalin im Menschen wirkt, wird noch nicht ganz verstanden, aber Ritalin aktiviert vermutlich das Stammhirn und den Kortex, um einen stimulierenden Effekt zu erzielen. Es gibt keinen spezifischen Beweis, der die Mechanismen nachweist, wie Ritalin mentale und verhaltensmässige Effekte auf Kinder hervorruft, noch gibt es einen überzeugenden Nachweis darüber, wie die Effekte in Beziehung zum zentralen Nervensystem stehen. (Bonney & Hüther, 2010, S. 76)

Was nun dieses Medikament mit dem Kind macht, welches es regelmässig einnehmen muss, wird im nächsten Kapitel auf medizinischer Basis beschrieben.

4.2 Medizinische Fakten

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass laut heutigen Untersuchungen bei Kindern mit AD(H)S ein Problem mit der Dopaminversorgung im Gehirn besteht und daher Impulse, welche von aussen auf das Kind einwirken, nicht korrekt verarbeitet werden können, da es einen Aufschub, bzw. Rückschub von Dopamin am synaptischen Spalt gibt (vgl. Kapitel 3.2.2).

Für den Neurotransmitter Dopamin interessiert sich die Neurobiologie immer mehr. Er wird auch als „Glückshormon“ bezeichnet, zeigt sich jedoch immer mehr als ein massgeblicher Steurer, Anreger und Aufreger im neuronalen Zusammenspiel. Er befindet sich in etwa einer Million Nervenzellen (von total ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn) welche vorwiegend im Mittelhirn vorkommen. Er ist einer der wichtigsten Botenstoffe des menschlichen Gehirns (vgl. Türcke, 2012, S. 31). Das Dopamin hilft neue, komplexe Vernetzungen zu erstellen, kann aber auch bereits gemachte Vernetzungen unterbrechen, wenn es [das Gehirn] einem ständigen Wechsel von Eindrücken ausgesetzt wird (ebd. S 35).

Wie wirkt nun das Medikament Ritalin in Bezug auf das oben beschriebene Wissen?²

Die folgende Erklärung zur Wirkung von Ritalin, mit den Farben, bezieht sich auf die Abbildung 9 und verwenden die gleichen Farben. Durch die Einnahme von Ritalin, kommt es zu einer **Sperre** bei den **Dopamintransportern**. Das freigesetzte Dopamin kann daher nicht in die ursprüngliche **Nervenzelle** zurück und dort abgebaut werden. Es verteilt sich grosszügiger als zuvor auf der **Oberfläche** der **nachfolgenden Nervenzelle**. Der gesendete Impuls kann daher ohne grosse Störung oder Verzögerung problemlos weitergeleitet werden (vgl. Film ADHS Zentrum, 2:00 – 2:41). Bonney und Hüther beschreiben den Vorgang in ihrem Buch *Neues vom Zappelphilipp* ganz ähnlich: „Es kommt zunächst durch diese Substanzen [Ritalin] zu einer Hemmung der Dopamin - Wiederaufnahme. Der daraus resultierende Anstieg der **Dopamin – Konzentration** im synaptischen Spalt führt zu einer Aktivierung von **Dopamin-Autorezeptoren** an den dopaminergen **Präsynapsen**. Durch diese Aktivierung wird jede weitere impulsgetriggerte Dopaminfreiset-

² kurzer übersichtlicher Lehrfilm zur Erklärung des Ablaufes im Gehirn unter <https://www.youtube.com/watch?v=IFO2HLPyw-s>

zung durch diese Präsynapsen blockiert“ (S. 73). In anderen Worten gesagt wird durch die Aufnahme von Ritalin präsynaptisch* weniger Dopamin aufgenommen und postsynaptisch* steht mehr Dopamin für die Neurotransmission* zur Verfügung (vgl. Kahl, Puls, Schmid & Spiegler, 2012, S.21). Wird das Medikament eingenommen, kommt es zu einer bemerkbaren Zunahme von Dopamin im präfrontalen Kortex*, jedoch sind andere Hirnregionen von der Einnahme des Medikamentes nicht betroffen (vgl. Döpfner et al. 2010, S. 294).

Abbildung 9: Ablauf der Informationsübertragung im Gehirn mit Einfluss von Ritalin

Der menschliche Körper muss ausgetrickst werden, damit dieser Stoff [das Ritalin] in den Stoffwechsel des Menschen eindringen kann, denn das Gehirn ist sehr intelligent und schützt den Körper vor giftigen Substanzen. Gewisse Barrieren lassen nicht alle Stoffe problemlos in den Körper, sondern wehren giftige Substanzen ab. Die Zusammensetzung des Amphetamins ist jedoch so gemacht, dass die Blut-Hirnschranke überwindet/überlistet werden kann. Durch die Tabletten, also eine orale Einnahme, kann der Körper diesen Stoff aufnehmen. Im Magen wird die Tablette kurz nach der Einnahme aufgelöst und durch den Darm absorbiert. Dieser Vorgang ist sinnvoll, da das Medikament durch diese Umsetzung länger wirkt und nicht nur ein kurzer Spitzenwert erreicht wird (vgl. Iversen, 2009, S.21 &22). Wie bereits erwähnt, setzt sich das Ritalin aus chemischen Stoffen zusammen und bewirkt eine Blockierung der Dopamin – Transporter – Stellen im Gehirn. Im Gegensatz zu Drogen wie Heroin, wirkt Ritalin sehr langsam, jedoch ist die persönliche Dosierung wichtig. Wenn mit der Behandlung begonnen wird, muss die Dosis allmählich gesteigert und von Ärzten dauernd überprüft werden (ebd. S. 76 & 77).

Die grösste Wirkung des Medikamentes zeigt sich etwa 60 – 90 Minuten nach dessen Einnahme. Dann ist laut Untersuchungen die maximale Konzentration des Stoffes im Gehirn vorhanden. Das Methylphenidat hat eine Halbwertszeit* von 2 – 3 Stunden. Ähnliche Medikamente³ mit gleicher Wirkung können eine Halbwertszeit von bis zu 11 Stunden haben (vgl. Döpfner et al. 2010, S. 293).

Resultierend kann gesagt werden, dass Ritalin wenig Dopamin zurückführt, sodass bei der Einnahme eines Methylphenidats eine leichte Erhöhung der Dopamin – Konzentration im synaptischen Spalt ersichtlich wird. Es [das Ritalin] wirkt ähnlich wie eine Impfung und behebt nicht einen Dopamin – Mangel, sondern bremst im synaptischen Spalt die Rückführung von zur sendenden Nervenzelle.

³ z.B. Dextrine & Adderall

4.3 Wirkung des Ritalins

Bereits Mitte der 70er Jahre stand fest, und das gilt auch noch heute, nichts wirkt so gut, wie das Medikament Ritalin, welches seit Mitte den 50er Jahren auf dem Markt ist (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 17). Stimulanzien, wie zum Beispiel das Ritalin, zeigen bei 72% - 78% der Kinder mit einer hyperkinetischen Symptomatik*, dass sich ihr Verhalten und die Konzentrationsleistung im Unterricht nach der Einnahme stark verbessert (vgl. Borchert, 1999, S. 732). Ähnliche Resultate zeigen sich auch bei Kahl, Puls, Schmid & Spiegler. Dort geht man bei einer Anwendung durch Ritalin von einer Effektstärke* von 0.8 bis 0.9 im Bereich der Aufmerksamkeit, der Ablenkbarkeit, der Impulsivität und des Verhaltens aus. Diese Untersuchungen basieren auf einem Vergleich mit einer Kontrollgruppe im Kindesalter, welche ein Placebo* verabreicht bekam (vgl. Kahl, Puls, Schmid & Spiegler, 2012, S. 22). Ebenfalls spricht Döpfner im Buch *Handbuch AD(H)S* von einer Erfolgsquote von 70% bei Therapien mit Medikamenten (vgl. Döpfner 2010, S. 274). Jedoch sind Medikamente nur zu empfehlen, wenn die Untersuchung der Neurobiologie einen klaren Hinweis auf die Dysfunktionen des dopaminergen Systems zeigen (vgl. Candrian, Kropotiv & Müller, 2011, S.245).

Gefahren und Risiken, welche bei einer Langzeitbehandlung von Kindern mit AD(H)S auftreten können, lassen sich heute erst schwer abschätzen, da noch keine gezielten Langzeitstudien in diesem Bereich gemacht worden sind. In den USA, wo das Medikament bereits länger auf dem Markt ist, wurden bisher noch keine negativen Auswirkungen entdeckt. Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass noch nie nach solchen unerwünschten Effekten gesucht wurde (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 77). Es ist also immer noch offen, ob bleibende Schäden in der Entwicklung des kindlichen Hirns, bei einer regelmässigen Einnahme über Jahre hinweg, entstehen (vgl. Barben & Bau, 2016, S. 3). Der Effekt des Medikamentes ist nicht nur bei betroffenen Kindern vorhanden, sondern auch bei „normalen“ Kindern beobachtbar. Jedoch sind die Veränderungen bei diesen Kindern viel weniger auffällig. Zu beobachten ist, dass das das normabweichende Verhalten besonders dann auftritt, wenn die Situation sehr unruhig und ungeordnet ist. In solchen Situationen bewirkt das Ritalin für alle Kinder eine Beruhigung (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 73). Wie bei den meisten psychoaktiven Drogen, reagieren Menschen sehr individuell und unterschiedlich auf die Einnahme von Ritalin. Nicht jede Person erlebt die Wirkung als angenehm (vgl. Iversen, 2009, S. 35) und es können positive, wie auch negative Wirkungen sehr individuell auftreten. Warum das Medikament in gewissen Situationen einschläfernd wirken soll (z.B. bei ADHS Kindern) und in anderen Situationen aufputschend (z.B. für Studierende um länger zu lernen), ist ungeklärt (vgl. Barben & Bau, 2016, S. 3).

4.3.1 Positive Wirkung

Zu Beginn dieses Abschnittes wird Bezug zur Aussage von D. Gyseler unter Punkt 3.2.2 genommen. Wie bereits erwähnt, findet im Kopf ein ständiger Kampf zwischen dem limbischen System und dem Grosshirn statt. Das Ritalin wirkt auf das Grosshirn, welches für die Kontrolle zuständig ist und dieses wird durch das Medikament gestärkt. Aus heilpädagogischer Sicht ist dieser Vorgang sinnvoll, denn man möchte auf den Ressourcen aufbauen und nicht Teilbereiche des Kindes schwächen (vgl. Gyseler, 2015). Bereits am ersten Tag nach der Einnahme des Medikaments können Veränderungen festgestellt werden (vgl. Döpfner, Lehmkuhl & Schürmann, 2011, S. 101/102).

Bei Tierversuchen wurde herausgefunden, dass die Einnahme von Amphetaminen (im Ritalin enthalten) eine längere Laufaktivität hervorruft. Gleichzeitig überwinden sie Müdigkeit und können ein euphorisches Selbst-

vertrauen aufbauen (vgl. Iversen, 2009, S. 28 ff). Das Ritalin bewirkt ausnahmslos eine Beschleunigung der Leistung, jedoch keine Leistungssteigerung und keine Verbesserung der Genauigkeit. Das heisst, vor allem bei Aufgaben, welche über eine längere Zeit eine hohe Aufmerksamkeit verlangen, kommt die Wirkung zum Tragen (ebd.). Kognitive Tests sowie Intelligenzmessungen haben jedoch keine Veränderungen durch die Einnahme von Ritalin bestätigt (ebd. S. 40) Das heisst, ein Kind wird durch die Einnahme des Medikamentes nicht plötzlich intelligenter. Das Ritalin kann bei schwerwiegenden Symptomen und einem grossen Leidensdruck in der Schule oder auch zu Hause sehr hilfreich sein (vgl. Lüthi, 2016).

Ritalin kann kaum zu einer Abhängigkeit führen, da es über den Mund eingenommen wird und sich daher nur langsam im Körper ausbreitet (ebd. S. 84). Nur Medikamente, welche eine kurze, intensive Wirkung zeigen, können Menschen zu einer Abhängigkeit verleiten. Es gibt heutzutage auch Präparate⁴, die länger wirken und lediglich morgens in Form einer Tablette eingenommen werden können (vgl. Strebel, 2001). Im Buch ADHS – Neurodiagnostik in der Praxis ist eine übersichtliche Tabelle (vgl. Tabelle 4) zum Ritalin und ähnlichen Medikamenten zu finden, welche die Wirkungsdauer aufzeigt (vgl. Candrian, Kropotiv & Müller, 2011, S. 19).

Tabelle 4: Übersicht der Medikamente bei ADHS

Medikament	Wirkungsphase	Wie verabreicht	Dosierung	Zulassung
Methylphenidate				
Ritalin	3 – 4 h	5, 10, 20 mg Tabl. ⁵	≤ 1.0 mg	Für Kinder und Jugendliche
Ritalin SR	3 – 8 h	20 mg Tabl.	≤ 1.0 mg	Für Kinder und Jugendliche
Ritalin LA	8 h	20, 30, 40 mg Kaps.	≤ 2.0 mg	Für Kinder und Jugendliche
Concerta	12 h	8, 27, 36, 54 mg	≤ 2.0 mg	Für Kinder und Jugendliche
Medikinet	3 – 4 h	5, 10, 20 mg	≤ 1.0 mg	Für Kinder und Jugendliche

Die oben erwähnte Tabelle ist im Buch selber ausführlicher zu finden. Ein wichtiger Hinweis ist, dass oft genannte Medikamente wie Dexamine oder Adderall in Deutschland, der Schweiz und Österreich nicht zugelassen sind. Daher wurde auf die Auflistung dieser Medikamente in der Tabelle 4 verzichtet.

Obwohl in diesem Kapitel einige Argumente für die Therapie mit Ritalin aufgeführt wurden, finden sich in der Literatur auch Hinweise auf mögliche Gefahren oder Nachteile. Der nächste Abschnitt thematisiert deshalb die mögliche negative Wirkung von Ritalin auf Kinder.

4.3.2 Negative Wirkung

Ritalin hat eine stimulierende Wirkung und löst, wie die Droge Kokain ein Allmachtsgefühl, Potenzsteigerung und Grössenfantasien aus. Jedoch ist es [das Ritalin] so tief dosiert, dass diese Nebenwirkungen nicht sichtbar werden (vgl. Türcke, 2012, S 32). Die genaue Wirkung des Medikamentes ist bis heute noch nicht vollständig bekannt (vgl. auch Packungsbeilage des Medikamentes unter 4.1) und es muss von einem Arzt exakt auf den Patienten eingestellt sein und kann nicht einfach so verabreicht werden. Zu Beginn der Einnahme wird über eine längere Zeit getestet, wie viel Ritalin das Kind wirklich braucht und es finden viele

⁴ z.B. Dextrine & Adderall (Allgemein D-Amphetamine, vgl. Döpfner et al. 2010, S. 293)

⁵ Tabl. = Abkürzung für Tablette, Kaps. = Abkürzung für Kapseln

Abklärungen dazu statt (vgl. Döpfner, Lehmkuhl & Schürmann, 2011, S. 101/102). Auch verliert das Medikament die Wirkung, sobald es abgesetzt wird. Es zeigt also nur Wirkung bei direkter Behandlung. Die meisten Medikamente zeigen als Begleiterscheinungen diverse Nebenwirkungen, was auch beim Medikament Ritalin der Fall ist. Wie bei anderen Medikamenten jedoch auch, treten diese Nebenwirkungen längst nicht bei allen behandelnden Personen auf.

Das Medikament Ritalin oder gleich wirkende Medikamente können bei einer regelmässigen Einnahme folgende Nebenwirkungen hervorrufen (ebd.):

- Durchschlafstörungen

Kinder erwachen dauernd in der Nacht und können nicht mehr erholt schlafen. Erfahrungen aus dem Schulalltag haben gezeigt, dass diese Kinder anschliessend am nächsten Morgen Schwierigkeiten haben wach zu werden und aus dem Bett zu kommen und oft zu spät zum Unterricht erscheinen.

- Appetitminderung

Das heisst, das Ritalin kann auch als Appetitzügler verwendet werden. Die Ursache des Appetitverlustes ist jedoch noch nicht geklärt (vgl. Iversen 2009, S. 43).

- Bauch & Kopfschmerzen
- Tics

Tics sind Störungen wie dauerndes Schnalzen, Wimpern zucken oder selbstverletzendes Verhalten. Es sind kurze, unwillkürliche, regelmässige oder unregelmässige motorische Kontraktionen der Muskeln.

- Weinerlichkeiten und Depressivität
- Blutdrucksteigerung
- Wachstumsverzögerungen
- Steigerung der Puls Rate (vgl. Iversen 2009, S. 28)
- Herzrhythmusstörungen oder andere Schädigungen am Herz (ebd.)
- Ausreifung der Synapsen kann verhindert werden (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 74)

Eine zu hohe Einnahme des Medikamentes kann zu einem stereotypisierten Verhalten führen, das heisst, der Mensch führt immer dieselben Aufgaben aus (vgl. Iversen 2009, S. 32).

Die zwei Professoren Barben und Bau sind der Überzeugung, dass Ritalin lediglich ein künstliches Unterdrücken der spontanen und natürlichen Gefühle und Lebensäusserungen des Kindes ist und die soziale Entwicklung dadurch gehemmt wird, bzw. sogar stagniert (vgl. Barben & Bau, 2016, S. 5). Mit anderen Worten, das Medikament lindert zwar die Symptome, bekämpft aber nicht die Ursache von AD(H)S. Eine Therapie für die Veränderung des Verhaltens auf Dauer kann durch Ritalin nicht gewährleistet werden. Zusätzlich kann Ritalin die Persönlichkeit verändern und sollte deshalb nur eingenommen werden, wenn die positiven Aspekte deutlich überwiegen (vgl. Strebel, 2011).

Leider ist Ritalin auch in der Drogenszene zu finden, wo es geschnupft oder mit einer Spritze injiziert wird. Jedoch findet es weniger Anklang als zum Beispiel die Substanz Heroin, da das Ritalin zu wenig Serotonin (Glückshormon) ausschüttet (vgl. Strebel, 2011) und die Wirkung oft nicht so stark ausfällt.

4.3.3 Meinung von selbstbetroffenen Personen

In diesem Abschnitt werden Statements von Kindern und Eltern erzählt, welche selbst von der Einnahme des Medikaments Ritalin betroffen sind oder die ihren Kindern während mehreren Jahren Ritalin abgegeben haben. Die Aussagen stützen sich auf den Film „Ritalin, Medizin die krank macht.“

Bernhard: Vater von Sullivan (15 Jahre): „Man sieht den Unterschied sofort. Ohne Ritalin ist er nicht konzentriert. Wenn er mitten beim Kaffee machen ist, sieht er die Katze und läuft ihr hinterher. Er kann nichts Angefangenes fertig machen.“ Als Sullivan gefragt wurde, wie es ihm ohne Ritalin ergeht: „Alle schimpfen mit mir.“ Was geschieht, wenn du Ritalin nimmst? „Schimpfen sie weniger.“ Weißt du warum? „Ich bin aufmerksamer. Ich kann mich besser konzentrieren“ (vgl. 24:01 ff). Natalie: „Ich brauchte einfach drei Stunden für meine Aufgaben anstatt eine. Ich konnte mich nicht konzentrieren oder ruhig bleiben. Das Medikament half mir, mich besser zu konzentrieren, dadurch wurde ich in der Schule besser. Heute nehme ich Ritalin nur noch zum Motorradfahren, wenn ich mich mehrere Stunden hintereinander konzentrieren muss“ (ebd.).

Simon hat Ritalin im Alter von 7 – 15 Jahren eingenommen. Heute nimmt er keines mehr. Seine Meinung zum Ritalin: „Ich erinnere mich, dass ich weniger Energie hatte, als ich Ritalin nahm. Ich war zwar konzentriert, aber es hat mir auch die Energie genommen. Ich hatte keine Lust mehr mit meinen Freunden etwas zu unternehmen oder Sport zu treiben, zu rennen. Manchmal hatte ich nicht mal mehr Lust zum Essen. Ich fühlte mich nicht gut, auch psychisch nicht. Ich ging zur Schule, weil ich musste, aber es interessierte mich überhaupt nicht. Und dabei muss es einen interessieren, wenn man Erfolg haben will, Medikamente helfen da auch nicht. Meine Arbeit heute interessiert mich, das hilft mir weiter zu machen. Ich habe auch mit Kampfsport angefangen, um die Energie zu kanalisieren. Auch das hat mir geholfen ... Ich fühle mich gut und das ist das Wichtigste. Manchmal habe ich natürlich noch Probleme mit der Aufmerksamkeit, bin überdreht, aber ich fühle mich frei. Das Ritalin unterdrückte all diese Gefühle und machte mich schlapp.“ Als er gefragt wurde, ob er seinem Kind Ritalin verabreichen würde, antwortete er: „Ich würde ihm kein Ritalin geben, es gibt andere Mittel, die einem Kind helfen sich zu konzentrieren“ (32:51 ff).

Guillum (18) nahm 12 Jahre lang Ritalin mit Unterbrechung: „Auf dem Gymnasium war die Wirkung eher schlecht. Zuhause hatte ich abends oft depressive Anfälle. Ich wollte mir mit diesem Medikament nicht das Leben verhunzen. Ich habe dann eine eigene Lerntechnik entwickelt, ich sagte mir, ich schaffe es auch ohne Medikamente, ich will mich nicht mehr nur darauf verlassen, dann setzte ich die Behandlung ab, danach ging es mir wieder viel besser, ich war wieder ich selbst. Ich konnte mich damit auseinandersetzen, welchen Beruf ich wählen möchte. Heute unternehme ich endlich Sachen, die mir Spass machen. Ich habe kapiert, dass ich nicht mehr ich selber war. ... Das Medikament hat mir in der Grundschule sehr geholfen, aber später im Gymnasium war es nicht mehr gut für mich. Das ist der Schluss, zu dem ich nach den vielen Behandlungsjahren gekommen bin“ (36:10 ff).

In dem Film wird die gespaltene Meinung über die positiven und negativen Auswirkungen von Ritalin klar ersichtlich. Das gleiche gilt auch für die selbstbetroffenen Menschen. Meist sehen sie den Vorteil des Medikamentes, sind aber von dessen Einnahme nicht vollständig überzeugt.

Resümee aus der NZZ am Sonntag von Lüthi: „In der Schweiz gibt es keine allgemein anerkannten Leitlinien zur Behandlung von ADHS. Mehr noch, es existieren weder gesicherte Daten zur Häufigkeit des Krankheitsbildes noch zur Therapiepraxis. Aufgrund der Zahlen der Krankenkassen geht man davon aus, dass etwa 5 Prozent der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz eine Diagnose ADHS haben und die Hälfte Medikamente erhält. Eine Studie an der Universität Freiburg soll nun mehr Licht in Diagnose- und Behandlungspraxis werfen“ (Lüthi, 2016). In diese Studie wurde jedoch bislang noch keinen Einblick gewährt und daher wird in dieser Arbeit nicht darauf zurückgegriffen.

In Ergänzung zu dem Kapitel Ritalin folgen nun im nächsten Kapitel nun Überlegungen und Definitionen zum Bereich der Rituale.

5. Ritual

„Menschen sind Wiederholungstäter. Mehr noch: Erst dadurch, dass sie auf artspezifische Weise zu Wiederholungstätern wurden, wurden sie zu Menschen. Sowenig wie wir vom Menschheitsanfang auch wissen, eines ist sicher: Zur Menschenwerdung gehört die Ausbildung von Sitten und Gebräuchen. Deren Elementarformen aber sind sakrale Riten, und die wiederum haben eine gemeinsame Wurzel“ (Türcke, 2012, S. 13). Mit anderen Worten kann das Zitat aus Türcke als Identitätsdefinition eines Menschen angesehen werden. Das heisst, die Menschen definieren sich durch Rituale und werden erst durch diese zu einem Menschen.

Das Kapitel der Rituale beginnt mit der Definition von Ritualen. Vorweg sollte erwähnt werden, dass die Informationen, auf welchen die verschiedenen Definitionen beruhen, aus der Soziologie und der Ethnologie stammen und kaum mit dem medizinischen Bereich, wie etwa dem Ritalin, in Berührung kommen. Gleichwohl werden verschiedene Definitionen von berühmten Literaturverfassern in diesem Kapitel unter die Lupe genommen. Erst durch den Hintergrund der Definition von Ritualen, wird es anschliessend möglich sein, ihre Wirkung von ihnen [den Ritualen] zu begründen. In gleicher Weise wie bei der Definition von Ritualen, wird auch der zweite Abschnitt des Kapitels (Wirkung von Ritualen, Kapitel 5.2) auf der Grundlage aus Erfahrungen und der Sozialwissenschaft beschrieben. Leider kann durch wenig vorhandene Literatur zu Studien im Bereich der Rituale, nicht darauf zurückgegriffen werden. Nichtsdestotrotz wird versucht, ein klares Bild über die Rituale im Allgemeinen und im Kontext Schule zu vermitteln, damit eine Basis für die anschliessende Diskussion geschaffen werden kann.

5.1 Definition Ritual

Wird in der Welt der Rituale geforscht, wird schnell klar, dass der Ursprung des Rituals sehr weit zurück liegt. Früher sprach man davon, dass Ritualisierungen etwas mit der Abstammung zu tun haben und biologisch vererbbar sind. Heute jedoch spricht man davon, dass Ritualisierungen auch individuell ablaufen können (Hildenbrand & Welter-Enderlin, 2011, S. 27) und wenig mit Vererbung zu tun haben. Der Begriff Ritual ist nicht wertefrei, sondern kommt in bestimmten Zeiten vor und ist kulturell sowie historisch geprägt (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 10). Er ist wandelbar, das heisst, er bleibt nicht gleich, was während des Literaturstudiums ersichtlich wurde.

In den folgenden Unterkapiteln wird in einem ersten Teil das Wort Ritual definiert. In einem zweiten Teil wird auf die Ritualforschung und die Ritualtheorie eingegangen, bzw. wird die Herkunft und deren Bedeutung betrachtet. In einem letzten Schritt werden die Ritualtheorie und die Ritualforschung in Bezug zur Schule angeschaut. Dies wird ausschlaggebend für die weitere Diskussion sein.

5.1.1 Wortbedeutung

Das Wort Ritual ist einerseits ableitbar von Sanskrit „rta“, was Ordnung oder Wahrheit bedeutet. Andererseits lässt es sich vom indogermanischen Wort „ri“, was fließen bedeutet herleiten. In diesen zwei Definitionen des Wortes Ritual ist der Gegensatz zwischen „Struktur und Ordnung“ („rta“) und „Wechsel und die Dynamik“ („ri“) klar ersichtlich. Ganz nah verwandt mit dem Wort Ritual ist das lateinische Wort „ritus“. Als Adjektiv wird es als „ritualis“ verwendet und als Adverbien „rite“ und „ritualiter“. Übersetzt ins Deutsche bedeutet „ri-

tus“ heiliger Brauch, gottesdienstliche Feierlichkeit, Zeremonie, Ritus, Brauch oder Sitte (Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 10 ff).

Wird nach heutigen Definitionen im Duden online nach dem Begriff Ritual gesucht, ergibt sich folgendes Resultat, welches in Abbildung 10 ersichtlich ist (vgl. Duden online):

1	a. schriftliche fixierte Ordnung der (römisch-katholischen) Liturgie b. Gesamtheit der festgelegten Bräuche und Zeremonien eines religiösen Kultes; Ritus (1)
2	wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmässiges Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung; Zeremoniell

Abbildung 10: Definition Ritual nach dem Duden online

In der ersten Erläuterung (vgl. Abbildung 10) wird auf die Liturgie verwiesen, was die Ordnung und Gesamtheit der religiösen Zeremonien und Riten des jüdischen und christlichen Glaubens zusammenfasst, was in 1b ersichtlich wird. Die zweite Definition des wiederholten, immer gleichbleibenden, regelmässigen Vorgehens ist religionsneutral und ist in dieser Arbeit daher eine passendere Definition. Wird nach dem Begriff Ritual im Internet recherchiert, kommt man sehr oft zu religiösen Definitionen, was auch in der Bibelwissenschaft nachzulesen ist. Dort wird nichtdestotrotz die soziale Dimension ebenso ins Zentrum gestellt. Eine Definition nach Platvoets von der Homepage der Bibelwissenschaft.de:

Ritual ist die stimmige Sequenz von stilisiertem sozialem Verhalten, das aufgrund seiner Signalwirkung von gewöhnlicher sozialer Interaktion unterschieden wird. Diese Signalwirkung hilft dem „Publikum“, sich auf das Ritual an sich zu konzentrieren, und betont, dass es sich um ein außergewöhnliches Ereignis handelt, das an einem besonderen Platz, in einem besonderen Moment, zu einem besonderen Anlass stattfindet und dessen Auswirkungen die Teilnehmer und das Publikum betreffen.

In anderen Worten zusammengefasst, braucht das Ritual eine Menschenmenge, welches es beeinflussen kann und es [das Ritual] sollte eine besondere Wirkung erzielen.

Victor Turner (1982) definiert das Ritual als „vorgeschriebenes, formalisiertes Verhalten für Gelegenheiten, die noch keine Routine geworden sind...“ (vgl. Wolberg, 2016).

5.1.2 Ritualforschung und Ritualtheorie

Ruth Benedict war in der Ritualforschung sehr einflussreich. Bereits 1934 stellte sie einen Zusammenhang zwischen dem Ritual und der Persönlichkeit her. Geschichtlich gesehen ist die Erfindung des Rituals im Kontext des Kolonialismus zu sehen. Es wurden Rituale erstellt, um die Einordnung der fremden Kulturen zu gewährleisten (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 11). Ursprünglich war der Sinn der Rituale, das menschliche Leben zu regeln und sie [die Rituale] sind daher auch heutzutage noch oft an Krisenstellen anzutreffen (vgl. Kaufmann – Huber, 1995, S. 10). Früher dachte man, Rituale seien ein Spiegel der Gesellschaft und die Routine wurde als Hauptkennungszeichen angesehen. 1997 definiert B. Alexander in seinem Buch *Ritual and current sutides of ritual* den Zweck der Rituale folgendermassen: „Rituale sind Instrumente zur Regulierung des sozialen Lebens“ (vgl. Wolberg 2016, S.6). Früher wurde bei der Definition von Ritualen viel mehr Bezug zu dem religiösen Aspekt genommen, was auch in der Wortdefinition unter Punkt 5.1.1 ersichtlich wurde. Durch neuere Studien ist man der Auffassung, dass Rituale weit mehr kulturspezifische Funktionen erfüllen und religionsneutral sein sollten (ebd.). Allerdings ist der Ritualbegriff auch

negativ geprägt, was im Buch *Rituale – Vielfalt in Alltag und Theorie (2011)* des Autors Mario Erdheim zum Vorschein kommt. Er bezeichnet Rituale als Mittel, eine Sache durchzusetzen, die nicht hinterfragt wird. Das bedeutet, es wird eine Sache durchgezogen, ohne dass sich die Teilnehmenden des Rituals mit dem Sinn der Sache auseinandersetzen. Damit möchte er wohl Rituale als Machtinstrumente der Gesellschaft definieren, welche jedem einzelnen Menschen die Autonomie verwehren, weil sie sich den vorgegebenen Ritualen fügen sollen (vgl. Welter, Enderlin & Hildenbrand, 2011, S. 10). Im gleichnamigen Buch wird ein paar Seiten weiter das selbstständige Denken, welches durch Rituale ausgelöst werden kann aufgezeigt und es wird in diesem Buch zum selbstständigen Denken angeregt (ebd. S. 11). Laut Götz (2016) sind Rituale durch folgende Merkmale zu erkennen (in Anlehnung an Roberts, 2001, 21 und Holtz, 2000, 229 und 231f):

- 1. Es sind Handlungen, welche von mehreren **Personen** ausgeführt werden.
- 2. Es sind **Handlungen**, welche wiederholt werden.
- 3. Rituale werden durch **Symbole** wirksam.
- 4. Sie zeichnen sich durch besondere **Umstände** aus.
- 5. Es werden **angenehme** Grundeindrücke hinzugefügt.
- 6. Rituale entsprechen einem **Handlungsplan**.

Diese oben genannten Punkte werden nun im nächsten Abschnitt anhand der Arbeit unterschiedlicher Autoren genauer erklärt.

Dass ein Ritual von mehreren **Personen** ausgeführt werden sollte ist offensichtlich, denn ein Ritual sollte ein Zugehörigkeitsgefühl in einer Gemeinschaft ermöglichen, was nur durch die Zusammenkunft mehrerer Personen möglich wird (vgl. Götz, 2016). Sie [die Rituale] sind entscheidend für das Zusammenleben von Menschen, denn sie helfen den Menschen mit grundlegenden Problemen der eigenen und fremden Existenz umzugehen (vgl. Wolberg, 2016). Im gleichen Artikel erwähnt Wolberg ebenso, dass Rituale die Basis des Zusammenlebens seien. Sie sind, mit anderen Worten ausgedrückt, der Grundbaustein der Kultur und Gesellschaft (ebd.). Rituale werden auch als Handlungskomplexe bezeichnet und lassen sich kaum auf einen einzigen Urheber zurückführen. Oft wird ein Ritual durch mehrere Personen erfunden, gestaltet und geprägt (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 109).

Laut Brosius, Michaels & Schrode sind Rituale **Handlungen**, welche bewusst wahrgenommen werden sollten, auch wenn unbewusste Aspekte darin enthalten sind (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 13). Diese routinierten Handlungen werden kaum verändert. Um Veränderungen herbeizuführen, braucht es einen grossen Aufwand, denn dadurch würde die Beständigkeit und das Vertrauenskapital der einzelnen Mitglieder, sowie der ganzen Gruppe, welches durch das Ritual entstanden ist, aufgehoben werden. Die Stabilität der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen würde dadurch ins Wanken geraten (ebd. S. 16). In die bewussten Handlungen gehört die Erkenntnis des Sachverhalts, dass im Alltagsleben sowie in einem Ritual eine Gegensätzlichkeit von Chaos und Ordnung herrscht. In einem Ritual wird diese Polarität bewusst nachgebildet mit der Absicht, auf den Alltag einzuwirken und diesen zu verändern (vgl. Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2011, S. 20).

Ein **Symbol** für ein Ritual kann ein Zeichen sein, welches das Ritual ankündigt und/oder abschliesst. Dies kann in Form eines musikalischen Zeichens (z.B. Glocke) oder einer Geste (z.B. Händeklatschen) herbeigeführt werden (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 14). Dieses Symbol umrundet das Ritual und wird

immer gleich eingesetzt. Es ist heutzutage kaum mehr vorstellbar, dass ein Ritual ohne Material auskommt. Häufig wird der handelnde Aspekt in das Ritual miteinbezogen, da die Teilnehmenden sich dadurch viel mehr mit dem Ritual selbst identifizieren können (ebd. S. 137 & 138).

In Bezug zu den verschiedenen **Umständen** können verschiedene Zeitpunkte für ein Ritual gewählt werden. Es kann täglich (z.B. Morgenkreis* → 6.3.2), wöchentlich (z.B. Klassenrat* → 6.3.2), oder sogar nur einmal im Jahr (z.B. Geburtstagsritual) stattfinden (vgl. Götz, 2016). Hinzu kommt, dass ein Ritual dynamisch und flexibel sein sollte. Das heisst, es kann und soll sich verändern und auf Innovationen reagieren, damit es mit der Zeit mitgeht (vgl. Woldberg, 2016). Ein Ritual kann ebenso an einem bestimmten Ort stattfinden und an einen Raum gebunden sein (z.B. immer im Sitzkreis) (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 14).

Ein Ritual sollte **angenehme Eindrücke** hinterlassen, damit es von allen beteiligten Personen wieder durchgeführt werden will. Es geht um eine Verknüpfung mit etwas, das aber nicht zwingendermassen mit Religion zu tun haben muss (vgl. Welter – Enderlin & Hildenbrand, 2011, S. 41). Ein Ritual sollte nicht aufgezwungen werden, ansonsten wird ein unnötiger Abwehrmechanismus gegenüber Ritualen erzeugt. (vgl. Kaufmann – Huber, 1995, S. 155). Denn wird ein Ritual aufgezwungen, bedeutet es dem Kind selber nichts und es [das Kind] wird im späteren Leben kaum darauf zurückgreifen und sich von diesem, oder auch ähnlichen Ritualen abwenden (ebd. S. 99).⁶

Ein Ritual entspricht einem vorgegebenen **Handlungsplan**. Im Gegensatz zu Alltagshandlungen ist der bewusste Anteil bei Ritualen gross und es wird überlegt gestaltet und inszeniert. Dies kann auch unter dem Begriff Formalität zusammengefasst werden. Ein Ritual kann stereotypisierend wirken, da es vorwiegend aus wiederholten und wiederholbaren, sowie nachahmbaren Handlungen besteht. Es [das Ritual] zeichnet sich durch definierte und unausgesprochene Regeln aus (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 13 & 14). Rituale laufen nach ganz bestimmten Regeln ab und werden über eine längere Zeitdauer immer gleich gemacht. Sie dürfen nicht stagnieren, ansonsten geht ihre Handlung und vor allem der Sinn und Zweck des Rituals verloren (vgl. Kaufmann – Huber, 1995 S. 10). Viktor Turner (2002) zeigt eine klare Trennung von drei Stufen während eines Rituals auf, nämlich die Trennung von Alltag – Aufhebung der Strukturierung des Alltags – und die Rückkehr in den Alltag (vgl. Welter – Enderlin & Hildenbrand, 2011, S. 20). Ein Ritual ist in diesem Sinne eine Brücke zwischen dem Alltag und einer imaginären Welt.

Auch in der Politik wird stetig über Rituale diskutiert. Moritz Leuenberger (Altbundesrat von 1995 – 2010) definierte Rituale an einer Tagung folgendermassen: „Das Ritual ist wertefrei. Es transportiert aber einen Inhalt, der nicht wertefrei ist. Ein Ritual ist eine wiederkehrende Handlung, die nach einer festgelegten Ordnung vorgenommen wird und einen Inhalt – nicht nur, aber auch - durch Symbolik vermittelt.“ Seine Aussage orientiert sich an ähnlichen, oder gleichen Inhalten, welche in den oberen Zeilen bereits genannt wurden. Auch die heutige Politik ist stark ritualisiert. Zum Beispiel findet man klare Rituale in den Abstimmungen oder bei der Wahl neuer Parlamentsmitglieder (ebd. S. 213).

Was keine neue Erkenntnis ist, aber neurobiologisch klar ist: Rituale werden erlernt. Das Wissen der Rituale wird abgespeichert und es gibt einen individuellen Nutzen oder Schaden des Aktivierens solcher Gedächtnisinhalte. Rituale sind daher auch altersabhängig und bis zu einem gewissen Grad genetisch geprägte

⁶ Im Buch von Kaufmann – Huber, 1995, ist auf S. 111ff ein Beispiel zu einer solch Situation nachzulesen.

neuronale Verbindungen zwischen dem limbischen System und den kortikalen Gehirnregionen, welche auch als Hirnrinde definiert werden (vgl. Caduff & Pfaff-Czarnecka, 1999, S. 43).

Im Allgemeinen strukturieren Rituale unseren Alltag. Sie geben Sicherheit durch immer wiederkehrende Gewohnheiten, wo Unsicherheit herrscht und helfen den Menschen, sich zu organisieren. Sie [die Rituale] begleiten die Menschen von der Geburt bis zum Tod (vgl. Naef, 2014, S. 12). Ein geregelter Tagesablauf kann schon ein Ritual sein, denn es ist eine Orientierungshilfe bereits für ganz junge Kinder. Gerade im Kleinkindalter sind Rituale sehr wichtig und sollen beim Aufstehen beginnen und mit dem Zubettgehen beendet werden (vgl. Kaufmann – Huber, 1995, S. 34). Es gibt verschiedene Arten von Ritualen, häufig sind sie aber in der Krisenbewältigung anzutreffen, oder in Übergangssituationen zu finden (vgl. Carduff & Pfaff-Czarnecka, 1999, S. 10). Ein Ritual drückt Hoffnung aus, eine Hoffnung auf das Weiterführen des Lebens und diese Hoffnung ist ein Schlüsselbegriff, denn die Hoffnung stirbt nicht nur zuletzt, sie wird auch zuerst geboren (vgl. Naef, 2014, S. 20).

Wenn eine Abweichung eines Rituals negativ bewertet wird, wird von einem Ritualfehler gesprochen. Es wird aber sehr wenig über missratene Rituale gesprochen, da davon ausgegangen wird, dass ein Ritual gelingt und in unserer Kultur allgemein nicht gerne über das Scheitern oder Misslingen von Handlungen und Ausführungen gesprochen wird. Wenn ein Ritual trotzdem scheitert, liegt es oft daran, dass die Beziehung zwischen den oben genannten sechs Aspekten des Rituals nicht stimmt. Gibt es einen Regelbruch, fordert dies eine Formulierung neuer Regeln. Mit anderen Worten kann das Scheitern eines Rituals aber auch zu einer neuen, kreativen Phase leiten (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 129 ff).

5.1.3 Rituale im Kontext Schule

Ein Ritual ist nicht das gleiche, wie Regeln aufzustellen. Rituale zu institutionalisieren bedeutet, das Wissen zu haben, wie Wiederholungsstrukturen in den Unterricht miteinbezogen werden können, damit darauf aufgebaut werden kann (vgl. Türcke, 2012, S. 83). Rituale sind nicht von sich aus gut, sie können auch furchtbar sein. Türcke (2012) ist trotzdem der Überzeugung: „Dennoch ist ohne rituelle Strukturen von Erziehung und Unterricht nichts Gutes zu erwarten. Entscheidend ist, dass sie [die Rituale] nicht als Selbstzweck fungieren, sondern als Turngeräte der Freiheit“ (S.86). Frühere Rituale der Schule, wie das Auswendiglernen, oder „Stöcklaufgaben“ zu lösen sind heutzutage verpönt und werden umgangen. Der ständige Wechsel, damit ein attraktiver Unterricht geboten werden kann, ist vielerorts verbreitet und ursprüngliche Rituale sind in den Hintergrund gerückt (vgl. Lühe, 2012).

Rituale sind oft auf Unterstützung einer autoritären Person, Tradition oder Organisation angewiesen. Sie verbinden die Gegenwart mit der Vergangenheit und sind nur für eine bestimmte Gruppe konstruiert. Die Rituale sind in einem solchen Komplex (wie z.B. der Institution Schule) ein Ausdruck von Normen, Werten, Status und Herrschaft (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 16). Sie [die Rituale] sind nicht wie eine unbedenkliche Droge zu verabreichen. Rituale müssen in den Kontext des pädagogischen Handelns gestellt werden. Dort wird nach dem pädagogischen Sinn und den pädagogischen Zielen gefragt, in der Absicht, das zukünftige gesellschaftliche Handeln günstig zu beeinflussen. Die Rituale müssen auch so eingesetzt werden, dass keine Nebenwirkungen eintreten. Mit anderen Worten die übrigen pädagogischen Ziele wie Kreativität oder auch die Selbstständigkeit dürfen von den Ritualen nicht negativ betroffen werden, sondern müssen darin integriert werden (vgl. Kaiser, 2014, S. 42).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es diverse Definitionen von Ritualen gibt, die in eine ähnliche Richtung abzielen. Es muss dennoch bewusst gemacht werden, dass der Begriff Ritual nicht zeitlos ist und sich immer wieder neu entwickeln muss (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 11). Ein Ritual verändert sich ständig durch die Zeit, oder den kulturellen Kontext, oder weil es modernisiert wird (ebd. S. 129).

5.2 Wirkung von Ritualen

Wie bereits in der Einleitung der Rituale erwähnt, gibt es wenig Literatur zur Auswirkung von Ritualen. Nichtsdestotrotz wird in diesem Kapitel versucht, mögliche Wirkungen der Rituale auf die Kinder zu erfassen und darzustellen. Es wird vor allem Bezug zur Schule genommen, was in der späteren Diskussion von grosser Bedeutung ist.

„Rituale, die von mehreren Menschen gemeinsam ausgeführt werden, haben eine grosse Wirkung“ (Kaufmann – Huber, 1995, S. 77). Dies hat man schon oft in der Politik oder auch in religiösen Kreisen gemerkt. Rituale bewirken Veränderungen und das ist auch der Grund, warum sie durchgeführt werden. Es [das Ritual] erhält die ihm zugeschriebenen Effekte, das heisst bei der Durchführung eines Rituals ist die Wirksamkeit meist garantiert. Was Ritualteilnehmer über das Ritual denken und was in Wirklichkeit geschieht, ist jedoch sehr unterschiedlich, was auf die konstruktivistische Sicht* zurückzuführen ist (vgl. Brosius, Michaels & Schrode, 2013, S. 222ff). Auf diese Sicht wird jedoch in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen.

In der Schule sind Rituale wichtig und die Bereitschaft des Lehrers Rituale durchzuführen, ist laut Türcke ein Eignungskriterium für eine Einstellung als Lehrperson (vgl. Türcke, 2012, S. 92). Mit anderen Worten, damit ein Lehrer unterrichten kann, müssen ihm Rituale vertraut sein und er sollte diese im Unterricht integrieren und anwenden.

Mario Erdheim schreibt, die Orientierungslosigkeit und Unsicherheit, welche heutzutage herrsche, sei auf den Verlust von Ritualen zurückzuführen, da leider viele Rituale von früher verloren gegangen seien (vgl. Carduff & Pfaff-Czarnecka, 1999, S. 165). Das Ritual bewirkt laut seiner Aussage in diesem Falle Orientierung und Sicherheit. Im Weiteren sind sie [die Rituale] wichtig für den Identitätsprozess jedes einzelnen und stärken zugleich das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gruppe. Auch in Beziehungen sind Rituale sehr wichtig (vgl. Götz, 2016). Naef nimmt im Buch *Rituale* Stellung zu der Wirkung von Ritualen und meint: „Die Rituale im Ablauf unseres Lebens zeigen deutlich: Sie bringen unter dem Strich sozialen Frieden und Ordnung in menschliche Gesellschaften“ (Naef, 2014, S. 141). Anders gesagt, Rituale sind wichtig um Ruhe und Ordnung herzustellen. Ein Ritual kann Menschen helfen, festgefahrene Beziehungsmuster aufzuweichen und führt in kritischen Situationen Veränderungen herbei, was im Schulalltag immer wieder anzutreffen ist (vgl. Welter – Enderlin & Hildenbrand, 2011, S. 22). In Gruppen bestätigen sie [die Rituale] Rollen und Aufgaben, welche jedem einzelnen zugeschrieben werden. Es wird jedem in der Gruppe eine gewisse Sicherheit und ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt, was für die Klassenbildung einen wichtigen Bestandteil darstellt (vgl. Götz, 2016). Für die Entwicklung der Kinder ist es wichtig, dass sie sich in der Klasse dazugehörig fühlen und integriert sind. Dies ist eine Aufgabe, die an die Lehrperson herangetragen werden sollte (vgl. Kaufmann – Huber, 1995, S. 69). Gerade Gewalt, welche auf dem Schulareal häufig anzutreffen ist, kann durch Rituale nachweislich reduziert werden (ebd. S. 74).

Die Ethnologin Mary Douglas sagt über Rituale: „Rituale sind für die Kommunikation wichtiger als die Wörter für das Denken“ (Welter – Enderlin & Hildenbrand, 2011, S.40). Sie spricht dadurch die Kommunikation an,

welche durch Rituale wirksam ist, denn sie gibt durch diese Aussage zu verstehen, dass ein Ritual eine Kommunikation ist und dass ohne diese Kommunikation eine Kultur gar nicht möglich ist. Würde ein Ritual verändert werden, würde auch die Kommunikation der Gemeinschaft beeinflusst werden (ebd. S. 40). Ein weiteres Statement von ihr [Mary Douglas] ist, dass Rituale geeignet sind, die Aufmerksamkeit für eine Sache oder eine Handlung zu steigern (vgl. Brosius, Michale & Schrode, 2013, S. 16).

Die Selbstmanagement-Methode nach Döpfner kann unter den oben genannten Bedingungen zu den Ritualen gezählt werden. In dieser Methode geht es darum, Kinder anzuleiten, in ihrer natürlichen Umgebung auf ihr Verhalten zu achten. Sie setzen sich Ziele, was rituell gestaltet werden kann, und entwickeln dadurch angemessene Verhaltensweisen (vgl. Döpfner et al. 2010, S. 274).

Je nach Lebensphase des Kindes sollen Rituale unterschiedliche Wirkungen zeigen. Im Folgenden werden die Altersstufen der obligatorischen Schulzeit genauer betrachtet und die erhoffte Wirkung von Ritualen dargestellt (vgl. Kaufmann – Huber, 1995, S. 54 – 86).

Rituale im **Primarschulalter** sollen folgende Wirkung zeigen:

- weitere Ablösung vom Elternhaus
- Stärkung der Autonomie
- Freude an der Leistung vermittelt bekommen
- Arbeitshaltung stärken
- Ausdauer fördern
- Konflikte zu Gleichaltrigen erleichtern
- Konflikte auf faire Art lösen helfen

Wenn Rituale eingeführt werden, ist sehr wichtig, dass im Laufe der Zeit den Kindern die Verantwortung übergeben werden kann, damit sie Wirkung zeigen. Das vermittelt ihnen Selbstvertrauen und Freude an der eigenen Leistung, welche sie vollbracht haben (vgl. Kaufmann – Huber, 1995, S. 72). Es gibt unterschiedliche Rituale, welche auch unterschiedliche Wirkung zeigen. Grundsätzlich jedoch helfen Rituale sich in der Zeit zu orientieren, vermitteln Geborgenheit und stärken das Selbstwertgefühl in jeglicher Hinsicht (ebd. S. 127). Rituale, welche sinnvoll im Schulalltag von Kindern mit AD(H)S eingesetzt werden können, sind unter Punkt 6.3.2 zu finden.

Argumente und Gegenargumente zu Ritualen wurden im diesem Kapitel aufgeführt. Insgesamt lassen sich diese wie in der nachfolgenden Tabelle zusammenfassen⁷ (vgl. Kaiser, 2014, S. 35):

Tabelle 5: Argumente und Gegenargumente zu Ritualen

Argument	Gegenargument
Rituale sind Strukturierungs- und Orientierungshilfen	Rituale fixieren Lernende auf die Lehrkräfte
soziales Miteinander wird durch Rituale geregelt	Rituale sind esoterisch abgehoben und anti-aufklärerisch
Rituale machen das Unterrichtsgeschehen durchschaubar	Rituale disziplinieren

⁷ Eine präzise Ausführung ist im Buch 1000 Rituale für die Grundschule von A. Kaiser, 2014, S. 28 ff zu finden

Rituale erleichtern den Ablauf des Unterrichts	Rituale vernebeln
Rituale entsprechen den Ordnungsbedürfnissen der Kinder	Rituale stereotypisieren
Rituale fördern den Weg zur Selbstständigkeit	Rituale unterwerfen
Menschen brauchen Verlässlichkeit	Rituale sind überholt
Rituale überwinden die heutige Zeithetze	Zeitverschwendung
Rituale befriedigen ästhetische Menschenwünsche	

Rituale sind wie oben beschrieben, sehr widersprüchlich. Es kommt also auf ein angemessenes Anpassen der beiden Pole (Argumente & Gegenargumente) an die vorhandene Situation an (vgl. ebd.).

Fazit: Rituale bei Kindern sind sehr wichtig, denn sie begleiten die Entwicklungsschritte der einzelnen Kinder. Die Rituale verschwinden wieder, wenn der Entwicklungsschritt abgeschlossen ist und werden dann nicht mehr gebraucht (ebd. S. 97) bzw. durch neue ersetzt. Als Eltern werden erlebte Rituale aus der eigenen Kindheit aufgegriffen und auf die neue Situation mit dem eigenen Kind adaptiert.

6. Diskussion

Die Diskussion ist von zentraler Bedeutung, denn es wird der Bogen zur Einleitung und den vorhin erarbeiteten Theorien gemacht. In diesem Kapitel sollte eine Verknüpfung der zwei Themenbereiche ersichtlich werden. In einem ersten Schritt wird es eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse der erarbeiteten Theorie geben. Dies beginnt bei der Ursache für die Ritalin – Abgabe, nämlich beim Störungsbild AD(H)S, geht über Facts zum Medikament Ritalin und wird mit Argumenten zum Bereich Rituale abgerundet. Darauf folgt die Beantwortung der Fragestellung, wobei zuerst die untergeordneten Fragestellungen ins Zentrum rücken, da diese die Grundlage für die Erarbeitung der übergeordneten Fragestellung waren. Daraus resultiert die Schlussfolgerung für die Praxis, welche auch Bezug zum heilpädagogischen Berufsfeld nimmt und sehr praxisnah sein sollte. In diesem Teil werden Rituale aufgezeigt, welche im Schulalltag sinnvoll eingesetzt werden können. Ebenso werden diese Rituale in Bezug zu AD(H)S Kindern gestellt und begründet, weshalb diese Rituale ein wichtiger Bestandteil einer rituellen Therapie sein könnten. Abgeschlossen wird dieser Teil mit einer kritischen Würdigung zum arbeitsmethodischen Vorgehen und dem Arbeitsprozess, bevor es einen Ausblick auf künftige Forscherfragen gibt, welche nach der gelesenen Arbeit ins Auge gefasst werden können und zum Weiterdenken anregen sollen.

6.1 Zusammenfassende Darstellung in Fakten

In einem ersten Schritt werden wie bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel erwähnt, Fakten aus den vorhergehenden Kapiteln aufgelistet, um eine Übersicht zu den zwei Themenbereichen zu gewährleisten. Zusätzlich wird auch die Ursache von AD(H)S in Betracht gezogen, da diese Facts ausschlaggebend für eine Therapie mit Ritalin oder Ritualen sind. Im Anschluss werden anhand weiterer Literatur diese Fakten ausführlicher beschrieben oder weiter vertieft, bzw. in Pro Ritual und Pro Ritalin, sowie die kombinierte Therapieform unterteilt.

Die Zahlen im folgenden Abschnitt, welche in Klammern hinter der Aussage stehen, beziehen sich auf die Seite in dieser Arbeit, auf welchen jeweils die ausführliche Erklärung zu finden ist.

6.1.1 Facts zum Bereich AD(H)S

- Man geht davon aus, dass es eine neuropsychologische Heterogenität gibt und nicht bei allen Betroffenen mit AD(H)S vom gleichen Störungsbild ausgegangen werden kann (S.9).
- Die Ursache von Verhalten und Aufmerksamkeitsstörung kann in drei Hauptbereiche unterteilt werden: genetische Ursachen, neurobiologische Ursachen und Umweltfaktoren (S.12).
- Knaben sind 2-3 Mal mehr von der Diagnose AD(H)S betroffen als Mädchen (S.13).
- Die Ursache von der Wahrnehmungs- und Impulskontrollsteuerung ist laut neurobiologischen Forschung eine Informationsverarbeitungsstörung, die zustande kommt, wenn Synapsen Informationen nicht korrekt verarbeiten (S.14 & S. 15).
- Das Gehirn eines Kindes mit dem Störungsbild AD(H)S entwickelt sich mit einer Verzögerung von drei bis fünf Jahren (S. 14).
- AD(H)S kommt in allen sozialen Schichten vor, ist aber nicht gleichmässig auf die Schichten verteilt. Die niedrigste soziale Schicht weist die grösste Rate von AD(H)S Betroffenen aus (S.16).
- Ungünstige Umweltbedingungen (z.B. schwierige Familiensituation) können die Symptome eines AD(H)S verstärken (S. 17).

6.1.2 Facts zum Bereich Ritalin

- Ritalin muss von einem Arzt verschrieben werden und unterliegt in der Schweiz dem Betäubungsmittelgesetz (S.18).
- Ritalin ist ein Methylphenidat, welches im Gehirn als Aufputschmittel wirkt (S.18).
- Gewisse Präparate mit Methylphenidat wirken heutzutage den ganzen Tag, was weniger Stimmungsschwankungen verursacht (S.18).
- Wird das Medikament eingenommen, kommt es zu einer messbaren Zunahme von Dopamin im präfrontalen Cortex* (S.19 & S. 20).
- Die Einnahme eines solchen Medikamentes muss zu Beginn sanft begonnen und allmählich gesteigert werden. Es braucht eine stetige Überwachung durch einen Arzt, bis das Medikament für den Betroffenen richtig eingestellt ist (S.20).
- Das Medikament wirkt 60 – 90 Minuten nach der direkten Einnahme, denn dann ist die grösste Konzentration von Methylphenidat im Gehirn vorhanden (S.20).
- Nichts wirkt so gut wie Ritalin. Es zeigt eine Effektstärke* von 0.8 bis 0.9 im Bereich der Aufmerksamkeit, der Ablenkbarkeit, der Impulsivität und dem Verhalten (S.21).
- Am ersten Tag nach der Einnahme können bereits Veränderungen festgestellt werden (S.21).
- Das Medikament zeigt nur Wirkung bei direkter Behandlung. Wird es abgesetzt, lässt die Wirkung binnen Kurzem nach. (S.22 & S. 23).
- Die soziale Entwicklung eines Individuums kann durch die Einnahme des Medikamentes gehemmt werden, oder gar stagnieren (S.23).
- Ritalin lindert die Symptome von AD(H)S Betroffenen, bekämpft die Ursache der Störung jedoch nicht (S.23).

6.1.3 Facts zum Bereich Rituale

- Das Ritual braucht eine Menschenmenge, welche es beeinflussen kann (S.26).
- Der Ursprung der Rituale kommt daher, dass sie das menschliche Leben regeln sollten (S.26).
- Rituale können als Machtinstrument der Gesellschaft angesehen werden, da sie ein Mittel sein können, eine Sache durchzusetzen, welche nicht hinterfragt werden sollte. Denn das Ritual wird von den Mitgliedern oft unbewusst ausgeführt (S.27).
- Rituale sind nicht einfach nur gut, sie können auch furchtbar sein (S. 29).
- Rituale sind entscheidend für das Zusammenleben von Menschen (S. 27).
- Es sind bewusst wahrgenommene Handlungen, welche aber auch einen unbewussten Aspekt in sich enthalten (S.27).
- Im Allgemeinen strukturieren die Rituale den Alltag. Durch immer wiederkehrende Gewohnheiten geben sie Sicherheit (S.29).
- Rituale wirken auf das Alltagsleben ein (S.27). Sie bewirken Veränderungen (S.30).
- Ein Ritual kann die Arbeitshaltung eines Kindes stärken und verbessern (S. 31).
- Die Ausdauer kann durch Rituale gefördert werden (S. 31).
- Rituale sind wichtig für den Identitätsprozess jedes einzelnen (S.30).
- Die eigenen Begabungen, Stärken und Schwächen können durch Rituale erkannt werden (S. 31).
- Rituale werden erlernt und speichern sich im Gehirn des Einzelnen ab (S.28 & S. 29).
- Sie müssen so eingesetzt werden, dass keine Nebenwirkungen eintreten (S.29).

Wenn in den nächsten Abschnitten von einer Verhaltenstherapie gesprochen wird, ist damit eine Form gemeint, die sehr rituell aufgebaut ist und daher in dieser Arbeit als Ritual bezeichnet wird. Denn eine Verhaltenstherapie basiert auf einer bewussten Strukturierung des Alltags und der Abläufe (vgl. Candrian, Kropotov & Müller, 2011, S.23), was nichts anderes als die Durchführung von Ritualen ist.

6.1.4 Pro Ritual

Lehrer, welche viel Schulerfahrung mitbringen, sagen, dass die Kinder im Allgemeinen unruhiger und nervöser geworden sind. Gründe dafür seien der zunehmende Medienkonsum und der offene Unterricht ohne klare Führung (vgl. Barben & Bau, 2016, S. 1). Wird davon ausgegangen, dass diese Aussage korrekt ist, wird ersichtlich, dass eine klare Führung und eine gute Struktur im Schulalltag unterstützend und beruhigend für die Kinder wirkt, was durch Rituale erzielt werden kann. Bestätigt wird diese Aussage von Borchert. Er meint, dass vielleicht die wichtigste pädagogische Forderung für den Unterricht mit Kindern mit AD(H)S Struktur und Verstärkung (Belohnung) ist, um ihre intellektuellen Fähigkeiten entfalten zu können. Dabei kommt es nicht auf den Lernort an, dies kann in der allgemeinen oder in der Sonderschule eingesetzt werden (vgl. Borchert, 1999, S. 737). Dies würde auch dafür sprechen, dass ein offener Unterricht per se nicht schlecht ist, sondern es kommt darauf an, wie er durchgeführt und aufgebaut, bzw. strukturiert wird. Eine Therapie, in der mit Belohnung gearbeitet wird, ist laut amerikanischen Studien eine sehr erfolgreiche Form, um das Verhalten eines Kindes zu beeinflussen (vgl. Lüthi, 2016). *Auf den Bereich der Belohnung (dem klassischen Konditionieren) wird jedoch in dieser Arbeit nicht eingegangen.*

Wird das Spektrum erweitert und über den Rand der Schule hinausgeschaut, liefert uns Barkley eine Studie, welche Rituale auch im familiären Umfeld wissenschaftlich bestätigt. Ende der 90 er Jahre führte er [Barkley] eine Studie durch, in der Kinder, welche ein AD(H)S Symptom aufwiesen, eine familienbezogene Therapie erhielten. Daraus resultierte, dass sich ein grosser Teil der Kinder im Anschluss weitgehend normal entwickelte und kaum mehr Symptome ersichtlich waren (vgl. Bonney & Hüther, 2010, S. 110). „Auf der Basis der gesamten Literatur zu Wirksamkeitsstudien bewerten sie Elterntrainings sowie Interventionen im Kindergarten und in der Schule als empirisch gut belegte Behandlungsverfahren von Kindern mit ADHS“ (Döpfner, Rothenberger & Steinhauser, 2010, S. 342). Diese Aussage wiederum stützt die oben genannten Erkenntnisse. *Jedoch wird auch auf den Bereich der Therapie im privaten Umfeld eines Kindes in dieser Arbeit verzichtet, da dieser Aspekt alleine bereits ein grosses Spektrum abdecken würde.*

6.1.5 Pro Ritalin

Die Therapie mit Medikamente, welche die Aktivität des Gehirns steigern, sind am erfolgreichsten. Es sollten daher keine Medikamente eingesetzt werden, welche die Aktivität des Gehirns dämpfen. Manchmal ist die Abgabe von Medikamenten sogar eine Voraussetzung, um eine weitere Behandlungsform anwenden zu können (vgl. Döpfner, Lehmkuhl & Schürman, 2011, S. 97). Mit anderen Worten, wenn das AD(H)S sehr stark ausgeprägt ist, kann eine medikamentöse Therapie helfen, das Kind so weit zu bringen, dass bei einer Verhaltenstherapie angesetzt werden kann, da es [das Kind] ansonsten sehr stark in der Spirale der Probleme verweilt und nicht aus diesem Teufelskreis austreten kann. *Weitere Argumente und Informationen dazu sind im auf der nächsten Seite unter dem Titel kombinierte Therapieformen aufgeführt.*

Trotz Kontroversen, wird auch weiterhin das Einsetzen von Amphetaminen in der Behandlung von AD(H)S – Patienten die wichtigste medizinische Indikation sein. Denn es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass viele

Kinder mit AD(H)S von der Amphetamintherapie profitieren konnten (vgl. Iversen, 2009, S. 207). Bei der Ritalin Frage gibt es nicht ein solch weites Diskussionsspektrum, wie bei den Ritualen. Das kommt daher, dass es ein Medikament ist, welches eingenommen wird und nicht diverse verschiedene Ansätze existieren, die ausprobiert werden können. Fact ist, dass das Medikament eine Wirkung zeigt und in den meisten angewendeten Fällen eine hilfreiche Unterstützung für das Kind, aber auch für das Umfeld darstellt.

6.1.6 Kombinierte Therapieform

Die MTA* Studie (Multisite Multimodal Treatment Study of Children with ADHD) zeigt, dass eine kombinierte Therapieform meist die sinnvollste ist und dem Kind am besten hilft. C. Gawrilow meint dazu: „Insgesamt, das bedeutet über mehrere Ergebnisvariablen hinweg, erwies sich die Kombination von Medikation und kognitiver Verhaltenstherapie als am erfolgreichsten: Die hyperkinetische Symptomatik, die aggressiven Verhaltensweisen und internalisierenden Symptome wurden mit dieser Kombinationsbehandlung verringert und die sozialen Fähigkeiten der Kinder verbessert“ (Gawrilow, 2016, S. 153). Auch Döpfner ist dieser Meinung und führt dies auf die vielfältigen Lebens- und Funktionsbereiche zurück, die bei Kindern mit AD(H)S beeinträchtigt sind. Er meint, dass oft durch die Kombination verschiedener Therapieformen der grösste Effekt erzielt wird (vgl. Döpfner, Rothenberger & Steinhausen, 2010, S. 272). In der Abbildung 11 wird diese Aussage im Weiteren bestätigt. Da wird ersichtlich, dass bei einer Verhaltenstherapie eine Verbesserung von 34% auftritt. Eine Therapie mit Medikamenten erreicht bereits eine Erfolgsquote von 56%. Am höchsten liegt jedoch mit 68% die kombinierte Therapie von Medikamenten und Verhaltenstherapie.

Abbildung 11: Wirkung verschiedener Therapieformen nach Döpfner & Sobanski (vgl. Döpfner, Rothenberger & Steinhausen, 2010, S. 278)

Egal welche Therapieform gewählt wird, nach Absetzung der Therapie nahm laut Studien die Wirkung stetig ab, bis nach acht Jahren kaum mehr ein Unterschied zum Beginn der Therapie bestand. Dies bedeutet, dass eine lang anhaltende Therapie notwendig und sinnvoll ist (vgl. Candrian, Kropotov & Müller, 2011, S. 23). Mit anderen Worten gesagt, ein AD(H)S kann nicht von einem Tag auf den anderen geheilt werden, denn es ist ein langjähriger Prozess, der alle Beteiligten viel Energie kostet.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Während der ganzen Arbeit hat die Forscherfrage die Literaturrecherche, sowie die Dokumentation begleitet. Da durch die untergeordneten Fragestellungen an die eigentliche Fragestellung herangegangen worden ist, werden in diesem Abschnitt zuerst die untergeordneten Fragestellungen beantwortet und in einem zweiten Schritt wird auf die übergeordnete Forscherfrage eingegangen. Es wird jeweils auf die bearbeitete Theorie im vorderen Bereich der Arbeit Bezug genommen, was durch Verweise darauf ersichtlich wird.

6.2.1 Beantwortung der untergeordneten Fragestellungen

Welcher Prozess verläuft aus neurobiologischer Sicht im Kopf eines Kindes mit einem Aufmerksamkeits – Defizit – Syndrom ab?

Anhand eines Beispiels im Unterricht wird dieser Ablauf auf Basis der erarbeiteten Theorie im Kapitel 3.2.2 beschrieben. Die Lehrperson gibt der Klasse einen Auftrag. Kind X, welches an AD(H)S leidet, erhält diese Informationen und nimmt sie unbewusst im Gehirn auf. Die Information gelangt auf eine Synapse, von denen es ca. 200 Billionen im Kopf eines Kindes hat. Die Information springt nun von einer Synapse zur nächsten und wird dank verschiedener Neurotransmitter weitergeleitet. Jedoch kann das Kind X den Neurotransmitter Dopamin nicht vollständig kontrollieren und es gibt immer wieder einen Rückschub einzelner Informationsteile in die ursprüngliche Zelle. Bis die Information nun am richtigen Ort angekommen ist, ist ein grosser Teil des Auftrages auf dem Weg zum Ziel verloren gegangen und das Kind X kann sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, was nun der Auftrag war, welchen die Lehrperson gegeben hat. Fliegt nun am Fenster noch ein Vogel vorbei, trifft diese Information ebenfalls auf den Prozess, welcher im Gehirn abläuft und es entsteht ein regelrechtes Chaos im Kopf dieses Kindes, denn die Informationen können nicht nach Wichtigkeit geordnet oder sortiert werden. Gerade im Schulalltag ist es für die Lehrpersonen wichtig zu wissen, dass AD(H)S – Kinder ihr Verhalten nicht böswillig ausüben, sondern dass dies ein neurobiologischer Prozess im Kopf ist, welchen es [das Kind] nicht bewusst steuern kann.

Wie steuert das Medikament Ritalin, bzw. wie steuern gleichwertige Medikamente auf dem Markt, das Verhalten eines Kindes?

Wird das Ritalin eingenommen, braucht es ca. 60 – 90 Minuten, bis seine Wirkung eintritt. Die Inhaltsstoffe gelangen in den Synaptischen Spalt zwischen zwei Synapsen. Dort setzen sie sich auf die Botenstoff – Rezeptoren und verhindern den Rückschub von Informationsteilen in die ursprüngliche Zelle zurück. Die Dopaminkonzentration im Synaptischen Spalt ist dadurch erhöht und Informationen, welche vom Lehrer an das Kind X herangetragen werden, können ohne Hindernis auf die nächste Synapse gelangen und werden somit korrekt weitergegeben, so dass am Ende das Kind bis zur Ausführung des Auftrages diesen nicht vergessen hat und ihn korrekt ausführen kann. Es stärkt daher die Ordnung im Gehirn eines Kindes und hilft ihm, sich auf eine Aufgabe zu fokussieren und dabei zu bleiben. Der vollständige Artikel ist unter Punkt 4.2 zu finden.

Welche Auswirkungen hat Ritalin, bzw. haben gleichwertige Medikamente auf das schulische Lernen und Verhalten eines Kindes?

- + Die Konzentrationsleistung nimmt stark zu und das Kind ist weniger abgelenkt.
- + Verbesserung der Impulsivität bis zu einer Effektstärke von 0.9.
- + Das Medikament bewirkt für die Kinder eine Beruhigung.
- + Durch die Einnahme entsteht eine längere Laufaktivität, was bedeutet, dass ein Kind länger an einer Aufgabe bleiben und daran arbeiten kann.
- + Ritalin überwindet Müdigkeit, was dem Lernen und Mitmachen in der Schule entgegen kommt.
- + Es baut ein euphorisches Selbstvertrauen auf.
- + Die Leistung eines Kindes wird beschleunigt, steigert sich durch die Einnahme des Medikamentes jedoch nicht automatisch.
- - Es [das Ritalin] verliert seine Wirkung, sobald es abgesetzt wird. Es geschieht keine Heilung, sondern es bekämpft nur die Symptome
- - Die soziale Entwicklung des Individuums kann gehemmt werden.
- - Es macht den Unterricht nicht plötzlich interessant.

Ausführliche Erklärungen der Auswirkungen sind im Kapitel 4.3 nachzulesen.

Welche neurobiologischen Veränderungen geschehen im Hirn eines Kindes bei Anwendung von Ritualen im Schulalltag?

Ein Ritual wird erlernt und das Wissen über Rituale wird im Gehirn des Kindes abgespeichert. Diese Gedächtnisinhalte können von Nutzen sein und können immer wieder abgerufen werden. Sie können aber auch schädlich sein, was eine Lehrperson sich bewusst werden muss. Rituale bilden neuronale Verbindungen zwischen dem limbischen System und den kortikalen Gehirnregionen. Mit anderen Worten Rituale helfen die Kommunikation im Gehirn zu stärken. Unter Punkt 5.1.2 sind ausführlichere Informationen zu finden.

Welche Auswirkungen haben Rituale im Unterricht auf das schulische Lernen und Verhalten eines Kindes?

- + Rituale geben dem Kind einen Orientierungssinn und Sicherheit im Unterricht.
- + Die soziale Entwicklung wird gestärkt, da Rituale das soziale Miteinander regeln.
- + Rituale machen das Unterrichtsgeschehen durchschaubar und erleichtern den Ablauf des Unterrichts für das Kind, aber auch für die Lehrperson.
- + Sie stärken die Persönlichkeit des Individuums.
- + Rituale sollen Freude an der Leistung vermitteln.
- + Sie stärken die Arbeitshaltung des einzelnen Kindes.
- + Rituale fördern die Ausdauer und Konzentration eines Kindes.
- + Rituale fördern den Weg zur Selbstständigkeit des Kindes.
- + Rituale helfen dem Kind die eigene Identität zu finden und Stärken und Schwächen zu erkennen.
- – Sie machen den Unterricht weniger abwechslungsreich.
- – Sie können schädlich sein.

Die vollständige Ausführung zu den Auswirkungen von Ritualen ist unter Punkt 5.2 nach zu lesen.

6.2.2 Beantwortung der übergeordneten Fragestellung

Können Rituale in der Schule das Ritalin eines Kindes im Primarschulalter mit Aufmerksamkeitsstörung ersetzen?

Die Welt lässt uns zwei Möglichkeiten offen, um mit schwierigen Situationen umzugehen: Die Droge, oder das Ritual (vgl. Naef, 2014, S. 25). Mit anderen Worten, wenn eine herausfordernde Situation entsteht, kann ein Ritual hilfreich sein oder es kann ein Medikament wie Ritalin eingenommen werden, um die Situation zu meistern. Wird nun auf die bereits erarbeiteten Informationen zurückgegriffen, kann die Fragestellung folgendermassen beantwortet werden: Ja, Rituale können das Ritalin im Primarschulalter eines Kindes ersetzen, denn sie zeigen Auswirkungen auf ein Kind, welche durch die medikamentöse Abgabe in ähnlicher Weise auftreten. Das Medikament hilft dem Kind, eine Ordnung in den Alltag zu bringen und diesen zu strukturieren. Dies sind die gleichen Auswirkungen, welche bei gut gewählten Ritualen ebenfalls auftreten. Ebenso hat das Medikament eine beruhigende Wirkung, was durch Rituale genauso erzielt werden kann. ABER, da nicht jedes Kind die gleichen Symptome von AD(H)S aufzeigt und nicht analog auf eine Therapie reagiert, kann diese Aussage nicht verallgemeinert werden. Denn jedes Kind ist ein Individuum und die Therapieform muss auf jedes einzelne Kind speziell abgestimmt werden, damit Verbesserungen eintreten können. Der Vorteil einer Verhaltenstherapie liegt darin, dass oft die Umwelt des Kindes miteinbezogen wird und auch die soziale Entwicklung voranschreitet, was bei der Medikamentenabgabe eher in den Hintergrund tritt. Gleichzeitig helfen Rituale dem Kind, sich in der Gesellschaft einzugliedern, was beim Medikament ein schöner Nebeneffekt ist, aber nicht zwingend darauf abzielt, bzw. die Langzeitwirkung nicht gewährleistet ist. Dies wird vor allem dadurch ersichtlich, dass beim Absetzen des Medikamentes oft soziale Probleme wieder in den Vordergrund treten, denn das Kind hat durch das Medikament nicht gelernt, wie man sich verhalten muss, es ging durch die Einnahme einfach besser. Mit anderen Worten, das Ritalin heilt nicht, sondern verbessert die aktuelle Situation und hat nicht das zukünftige Leben eines Kindes im Auge. Sicherlich gibt es aber auch Kinder, die ohne das Medikament Ritalin nicht weit kommen, mit ihrem Verhalten überall anecken und mit den Eltern, Lehrern und Klassenkameraden nur Probleme haben. Wenn der Leidensdruck sehr hoch ist, hilft das Medikament und daher ist es in solchen Fällen auch sinnvoll es [das Ritalin] einzusetzen. Nichtsdestotrotz sollte auch während einer Medikamentenabgabe auf Rituale zurückgegriffen werden, damit das Kind dank dem Medikament Änderungen annehmen und ein angemessenes Verhalten aufbauen kann, wie es die Gesellschaft erwartet. Denn das Medikament heilt das Kind nicht von der Krankheit, was ins Bewusstsein treten muss, wenn dieses Medikament abgegeben wird.

6.3 Schlussfolgerungen für den Schulalltag

Ein wichtiger Aspekt für den Schulalltag ist die kritische Einstellung gegenüber der Diagnose. Die Einschätzung des Verhaltens ist oft subjektiv und wird durch Eltern, Lehrer und Ärzte erstellt. Das heisst, dass die Therapieschwelle von den Erwartungen des Umfelds und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig ist (vgl. Lüthi, 2016).

„So wenig wie der AD(H)S Einheitstyp in der Praxis angetroffen wird, so wenig wird es die Einheitstherapie geben, die bei allen Menschen mit AD(H)S funktioniert“ (Candrian, Kropotov & Müller, 2011, S. 241). Darauf wurde bereits in der Beantwortung der Fragestellung zurückgegriffen, und dies ist gerade auch in der Schule ein wichtiger Aspekt. Wenn ein Ritual mit einem Kind funktioniert und es unterstützt, heisst das noch lange nicht, dass es die nächsten 20 Jahre bei allen Kindern mit AD(H)S im Unterricht eingesetzt werden kann.

Direkt auf den Unterricht bezogen, sind gerade bei Freiarbeit Rituale sehr wichtig. Denn dort ist die Gefahr gross, dass die Wahlmöglichkeiten mit Beliebigkeit und Offenheit, mit Chaos verwechselt werden können. Durch Rituale kann man in die Freiarbeit Struktur hineinbringen. Auch im Projektunterricht sind Rituale von grosser Bedeutung. Es soll eine ritualisierte Struktur, wie z.B. gemeinsame Planung der Unterrichtssequenz, Dokumentation der Arbeiten oder Präsentation, eingeführt werden (vgl. Kaiser, 2014, S. 118 & 124).

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Dauer der Rituale. Ein Ritual darf nichts Einmaliges sein, denn wie bereits unter Punkt 6.1.2 beschrieben lässt die Wirkung der Medikamente, wie auch der Therapie nach deren Absetzung nach und kann sogar ganz verschwinden. Daher ist es sehr sinnvoll, ein Ritual über die ganze Schulzeit fortzusetzen, diese zu reflektieren und dem Alter auch anzupassen, damit sich das Kind an das Ritual gewöhnt und auch nach Absetzen der Medikamente darauf zurückgreifen kann.

6.3.1 Allgemeine Schlussfolgerungen

In der Schule macht es Sinn, wenn Rituale eingesetzt werden. Eine Familie kann aber meist noch mehr auf das Verhalten des Kindes einwirken und daher ist auch der Ansatz einer Familientherapie von grosser Bedeutung. Im Buch *Ritalin is not the answer* sagt der Autor ganz klar, dass es sinnvoller ist, die Menschen, welche um das Kind herum sind, zu trainieren und nicht das Kind selber. Es werden viel bessere Resultate erzielt, wenn diese Menschen rundherum in Bezug zum Kind mit AD(H)S geführt werden. Der Autor hat ein Programm erstellt, mit dem die Eltern und Lehrpersonen trainiert werden können, damit sie den Umgang mit diesen Kindern lernen und seine Erfahrungen haben gezeigt, dass die Kinder dann sehr schnell viel ruhiger und angenehmer waren (vgl. Stein, 1999, S. 15 & 50). Eine wichtige Intervention ist der Aufbau einer positiven Lehrer – Eltern – Kind Interaktion, (vgl. Döpfner, Rothenberger & Steinhausen, 2010, S. 337).

Es ist wichtig, auf den Ressourcen aufzubauen, welche innerhalb des Organismus vorkommen. Sie sind z.B. bei Eltern, Geschwistern, Lehrpersonen oder Freunden zu finden, oder auch in Hobbys. Es gilt, diese Ressourcen zu aktivieren und zu pflegen (vgl. Candrian, Kropotov & Müller, 2011, S. 242). „Damit Verhaltensveränderungen dauerhaft sind, bedarf es in der Regel der Aktivierung der systemeigenen Ressourcen. Diese sind sowohl in der Person selbst zu finden als auch im biosozialen Umfeld“ (ebd. S. 243). Mit anderen Worten nützt es nichts, wenn dem Kind etwas aufgezwungen wird, das ihm so welfremd ist, und es sich damit gar nicht identifizieren kann. Eine Behandlung muss in Bezug zum Alltagsleben und Umfeld des Kindes stehen.

6.3.2 Sinnvolle Rituale für den Schulalltag

In diesem Unterkapitel werden Rituale vorgestellt, welche sinnvoll im gewöhnlichen Schulalltag eingesetzt werden können und die Kinder mit einem AD(H)S unterstützen. Es wird jeweils neben der Erklärung des Rituals auch eine Begründung für die Wahl dieses Rituals in Bezug zu der Theorie angegeben. Zusätzlich werden einige Rituale mit einer persönlichen Erfahrung ergänzt, da diese für eine Umsetzung ebenfalls aufschlussreich sein kann.

Alle Rituale (und noch viele weitere) sind im Buch *1000 Rituale für die Grundschule* von A. Kaiser 2014 nachzulesen. Es werden drei Bereiche des Schulalltages aufgegriffen und dazu Rituale beschrieben. Einerseits geht es um Rituale, welche die soziale Interaktion in der Klasse unterstützen und fördern (a). Im Weiteren werden Rituale beschrieben, welche sich mit der Struktur des Schulzimmers und der Klasse beschäftigen (b). Und zuletzt werden Rituale genannt, welche ein Kind persönlich stärken (c). Wiederum muss hier erwähnt werden, dass nicht jedes Ritual für ein Kind mit AD(H)S förderlich ist. Den einen Kindern hilft das Morgenritual, andere finden die roten und gelben Karten unterstützend. Das ist sehr unterschiedlich und muss bei der Ritualauswahl im Schulalltag einer Lehrperson in Betracht gezogen werden.

a) Rituale für die soziale Interaktion in der Klasse

Ritualname: Morgenkreis
Beschreibung
„Eine der am häufigsten vorgeschlagenen Formen von Morgenritualen ist der Morgenkreis (Garlichs 1990, Bönsch 1995, Heinzl 1996, Wagenknecht 1996; zitiert nach Kaiser, 2014, S. 64). Der Morgenkreis kann verschiedene Aufgaben erfüllen. Grundsätzlich dient er der Gemeinschaftsbildung und fördert die soziale Anerkennung, vermittelt dem Kind das Gefühl dazu zu gehören. Er bindet Schüler und Schülerinnen in das Unterrichtsgeschehen ein und unterstützt die Bereitschaft sich auf das Zusammenleben einzulassen (vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S. 149). Dieses Ritual kann verschieden angewendet und durchgeführt werden: - Es kann dazu dienen, die Woche zu planen und den Wochen - Stundenplan festzulegen, bzw. Änderungen anzubringen. Gleichzeitig kann der individuelle Wochenplan der einzelnen Kinder besprochen werden und besondere Veranstaltungen, welche anstehen können gemeinsam vorbereitet werden (Riegel 1994; zitiert nach Kaiser, 2014, S. 62). - Am Montagmorgen können Kinder von ihrem Wochenende erzählen und über ihre Erlebnisse austauschen (Garlichs 1990; zitiert nach Kaiser, 2014, S. 62). - Im Morgenkreis kann über aktuelle Themen diskutiert werden, welche den Unterricht, oder spezifische Projekte betreffen. - Neue Kinder können in die Klasse oder in Lerngruppen mit hoher Fluktuation integriert werden (Kaiser 1989; zitiert nach Kaiser, 2014, S. 64). - Es kann gemeinsam etwas gelesen werden, oder nach einer Vorlesesequenz über die Geschichte diskutiert werden. Dadurch hat es Platz, um über soziale Themen zu diskutieren und diese zu bearbeiten (Kaiser 1989; zitiert nach Kaiser, 2014, S. 62). - Schreibt die Klasse gemeinsam eine Wochengeschichte, kann die alte vorgelesen, oder die neue gemeinsam geplant werden. - Der Morgenkreis kann eine besondere festliche Form darstellen, und auch eine religiös – meditative Aus-

richtung haben (Peterssen 1999; zitiert nach Kaiser, 2014, S. 64).

Der Morgenkreis ist laut Peterssen eine Übergangszeit von der Freizeit zum Schulalltag und sollte gemeinsam mit der ganzen Klasse gestaltet werden (Peterssen 1999, S. 209; zitiert nach Kaiser, 2014, S. 63). Die Kinder lernen auch, sich zurück zu nehmen und anderen Schülern und Schülerinnen zuzuhören, im Wissen, dass auch sie sich einmal mitteilen dürfen (vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S. 149).

Wie der Morgenkreis gestaltet wird, ist stark von der führenden Lehrperson und ihren didaktischen Prioritäten abhängig. Wird er jeden Tag wiederholt, bekommt dieses Ritual eine besondere Gewichtung und muss daher ganz klar strukturiert und an die Klasse angepasst sein (vgl. Kaiser, 2014, S. 64).

Begründung

Der Morgenkreis hilft dem Kind in der Schule anzukommen. Er gibt jedem Kind eine Ordnung und Struktur, denn es merkt spätestens beim Morgenkreis, dass es nicht mehr auf dem Pausenplatz oder zu Hause ist. Er hilft dem Kind, über das eigene Lernen nachzudenken, oder sich mit eigenen Gefühlen, oder persönlichem Verhalten auseinanderzusetzen, was das Individuum stärkt. Das Kind lernt anderen zuzuhören, darf sich aber selber auch äussern, was dem impulsiven Verhalten entgegenwirken kann. Es lernt sich auf die Situation zu konzentrieren, denn sie ist jeden Tag die Gleiche und es kommen nicht unendlich viele neue Informationen und Reize dazu. Durch den Austausch spüren Kinder, dass auch andere Gleichaltrige ähnliche Probleme haben und sie können sich darüber austauschen.

Persönliche Erfahrung

Der Morgenkreis war für die ganze Klasse von grosser Bedeutung. Er wurde als Übergangsgefäss vom Alltag in die Schule genutzt. Gerade Kinder mit AD(H)S konnten sich gut darauf einlassen, da dieses Ritual jeden Morgen wiederholt wurde und eine Klarheit am Morgen entstand. Jedes Kind durfte einmal etwas erzählen, oder sich zu einer Geschichte äussern. Da jeweils ein Kind für die Organisation des Morgenkreises zuständig war, wurde ihm Verantwortung übertragen, was ihn in seinem Selbstvertrauen stärkte. Es durfte entscheiden, ob vom Alltag erzählt wurde oder ob eine Geschichte vorgelesen wurde und die Kinder Fragen dazu beantworten durften. Jedes Kind hatte im Morgenkreis Platz und wurde angemessen auf den Wechsel von zu Hause in die Schule geführt.

Abbildung 12: Mögliche Variante den Morgenkreis zu gestalten.

Ritualname: Klassenrat

Beschreibung

Bereits in der Reformpädagogik wurde über das Mitbestimmen der einzelnen Schüler und Schülerinnen auf das schulische Geschehen diskutiert. Heutzutage ist diese Funktion als Klassensprecher oder Klassensprecherin – vor allem in höheren Klassen – gesetzlich im Schulsystem verankert. Der Klassenrat ist ein Ritual, welches wöchentlich in jeder Klasse durchgeführt werden sollte (vgl. Kaiser, 2014, S. 112). Die Schüler und Schülerinnen haben die Möglichkeit, Themen einzubringen, welche für möglichst viele Kinder interessant sind. Im Klassenrat kann das gemeinsame Zusammenleben gestaltet, diskutiert und geregelt werden (vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S. 158). Es sollten auch Konflikte und Probleme besprochen werden. Der Klassenrat findet beim Klassenlehrer statt, da dieser die Klasse am besten kennt. Alle Kinder sitzen in einem Kreis und ein Schüler, oder eine Schülerin leitet den Klassenrat. Ein anderes Kind verfasst das Protokoll, welches im nächsten Klassenrat zu Beginn vorgelesen wird, damit alle Kinder wieder auf dem neusten Stand sind. Damit keine Anschuldigungen und endlose Diskussionen entstehen, sollen die ganze Woche über an einer Wandzeitung die Themen für den Klassenrat gesammelt werden (Abbildung 13). Im Hinblick auf eine Ritualisierung ist es wichtig, dass die Regeln und die Ordnung, welche während des Klassenrates gelten, gemeinsam gestaltet werden (vgl. Kaiser, 2014, S. 112). „Die Diskussionen werden so geführt, dass die Partizipation und die Sozial- und Moralentwicklung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden“ (vgl. Achermann & Gehrig, 2011, S. 158).

Begründung

Wie schon der Morgenkreis ist der Klassenrat ein sich wiederholender Anlass, der wöchentlich stattfinden sollte. Ein wichtiger Aspekt darin ist, dass über das Verhalten und bestehende Probleme gesprochen wird. Gerade für AD(H)S Kinder ist es wichtig, auch von anderen Kindern zu hören, wie es ihnen in einem Konflikt ergangen ist, damit sie den Umgang mit Konflikten erlernen können. Zusätzlich kommt dazu, dass sie merken, dass es auch anderen Kindern schwer fällt sich an Regeln zu halten und auch diese Kinder in einen Konflikt geraten können. Durch den Klassenrat wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, da die Diskussionen von den Kindern aus geleitet und gelöst werden und sich Erwachsene nur bedingt einmischen. In diesem Ritual wird vor allem das Thema Verhalten ins Zentrum gerückt, woran durch eine Ritualabgabe nicht per se gearbeitet wird. Wie schon beim Morgenkreis wird auch das Zuhören und das konzentrierte Dabeisein trainiert, da es jeweils Geduld braucht, wenn über ein Thema diskutiert wird, bei dem nicht alle Kinder involviert sind.

Persönliche Erfahrung

Der Klassenrat fand ein Mal pro Woche statt. Ein Kind hatte die Leitung und ein anderes Kind führte das Protokoll. Während einer Woche durften die Kinder auf farbigen Post-It Zetteln Anliegen und Wünsche anbringen, welche für alle sichtbar im Schulzimmer angebracht wurden. Im Klassenrat wurden diese Zettel dann von der ganzen Klasse angeschaut, gemeinsam diskutiert und miteinander nach Lösungen gesucht. Da es jedes Mal zu Beginn eine Top/Flop Runde gab, konnte sich jedes Kind mindestens einmal äussern. Die Lehrperson musste selten eingreifen und darauf achten, dass nicht immer die gleichen Streitereien diskutiert wurden. AD(H)S Kinder lernten somit anderen Kindern zuzuhören, konnten aber auch ihre Probleme und Gefühle einbringen. Der Klassenrat ist eine sehr gute Möglichkeit, um alle Schüler und Schülerinnen zu Wort kommen zu lassen und gibt ihnen einen geschützten Rahmen, um über Probleme zu sprechen.

Themen vom Schulhausrat:

Was ?	Wer?	<input checked="" type="checkbox"/>

Themen von der Klasse:

Was ?	Wer?	<input checked="" type="checkbox"/>

Abmachungen:

Was ?	Wer?	<input checked="" type="checkbox"/>

Wünsche:

Was ?	Wer?	<input checked="" type="checkbox"/>

Abbildung 13: Möglichkeit für einen Wandaushang während der Woche

Ritualname: Rote und gelbe Karten
Beschreibung
Jedem Kind sind wohl die roten und gelben Karten aus dem Fussball bekannt und sie finden einen relativ einfachen Verwendungszweck in der Schule. Die roten und gelben Karten werden durch einen Schüler oder eine Schülerin vergeben. Der Besitz dieser Karte sollte immer wieder gewechselt werden, damit alle Kinder einmal die Aufsicht über die Regeln erhalten und Schiedsrichter „spielen“ dürfen. Eine Karte wird dann vergeben, wenn ein Kind massiv gegen die vereinbarten Regeln, welche im Voraus genau diskutiert und besprochen wurden, verstösst. Die Karten dürfen nicht wild durcheinander vergeben werden, sondern müssen auf die Klassenregeln zurückzuführen sein. Wie im Fussball ist es Fair-Play. Der Übergang in diesem Ritual zu einer blossen Disziplinierung ist sehr fließend. Damit das nicht geschieht, muss während der Vergabe der Karten auf die Klassenregeln Bezug genommen werden (vgl. Kaiser, 2014, S. 92).
Begründung
Mit Fussball können sich die meisten Kinder in der Primarschule identifizieren. Gerade weil man bei der AD(H)S Betroffenheit von einem Übermass an Knaben spricht, ist dies ein ideales Ritual. Ob die roten und gelben Karten von der Lehrperson oder den Kindern selbst vergeben werden, muss je nach Klasse eingeschätzt werden. Wenn die Kinder es selber machen, ist der Vorteil, dass sie auch als „Schiedsrichter“ die Regeln genau kennen müssen, damit sie auch Karten verteilen können. Gerade für AD(H)S Kinder ist dies ein gutes Vorgehen um Regeln zu trainieren und diese abzuspeichern. Dadurch werden die Verknüpfungen, welche im Gehirn stattfinden immer mehr trainiert und Informationen, welche ansonsten nicht sehr gut ankommen, können so immer wieder verarbeitet werden und sich im Gehirn einprägen.

b) Rituale für die Struktur in der Klasse

Ritualname: Aufräumzeit

Beschreibung

Rituale des Putzens, Aufräumens oder Pflegens werden in der heutigen Literatur kaum mehr genannt, obwohl dies sehr produktive Handlungsphasen sind. Dieses Phänomen steht im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Abwertung von Hausarbeiten (vgl. Kaiser, 1992, zitiert nach Kaiser 2014, S. 80). Wobei gerade diese Aufgaben eine notwendige Ergänzung zu allen schulischen Inhalten sind. Darum, sollte auch diese Phase als Ritual im Schulalltag eingesetzt werden, damit die Kinder in das Leben der Klasse miteinbezogen werden und sie erfahren, wie es ist, die Verantwortung für das eigene Umfeld zu tragen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Es kann einen Putzplan geben, in dem jedes Kind eine zugetragene Aufgabe während einer gewissen Zeit ausüben muss. Diese Aufgabe wird nach einer zuvor festgelegten Zeit abgetauscht und eine neue Aufgabe wird übernommen. Diese Aufgaben können wischen, aufräumen, oder etwas sortieren enthalten.

Eine andere Variante ist eine feste Aufräumzeit als Wochenabschluss. Laut Winkler könnte diese Aufräumzeit am Freitag eingesetzt werden um das Durcheinander, welches sich während der ganzen Woche unter der Bank oder im Schulranzen angestaut hat, auszumisten (Winkler 1994; zitiert nach Kaiser, 2014, S. 81).

„Wichtig erscheint mir allerdings dabei zu sein, dass die Verantwortung für das eigene Umfeld mehr Gewicht durch die Ritualisierung bekommt“ (vgl. Kaiser, 2014, S. 80 & 81).

Begründung

Gerade AD(H)S Kindern horten unter ihren Schulbänken und in den Schulranzen unzählige, unnötige Utensilien. Anstelle dass dies mit dem Kind alleine gemacht wird, kann es so ein Bestandteil des Wochenabschlusses sein, damit die Kinder auch merken, dass jetzt Wochenende ist und sie mit der Schule abschliessen können. Vorgegebene Strukturen zur Aufräumtechnik können den Kindern helfen Prioritäten zu setzen, was sie behalten müssen und was entsorgt werden muss. Zusätzlich lernen sie, wie sie die Sachen aufzuräumen haben. Dadurch, dass es jede Woche wiederholt wird, gibt es einen Rhythmus und eine Klarheit, an der sich die Kinder orientieren können. Es wird ihnen eine Struktur vermittelt, die ihnen auch für das weitere Leben hilfreich sein kann. Die Eigenverantwortung wird in diesem Ritual ebenfalls thematisiert und ist ein wichtiger Teilaspekt davon. Wie jedoch Winkler beschreibt, ist die Ordnung im Kopf, welche oft bei AD(H)S Kindern herrscht, noch nicht erforscht, bzw. gibt es noch keine alltagstaugliche Lösung wie diese Unordnung strukturiert werden kann (vgl. Kaiser, 2014, S. 81).

Persönliche Erfahrung

Die Aufräumzeit wurde jeweils am Freitag vor Schulschluss anberaumt. Alle Kinder mussten ihre Bänke ausmisten, Bücher richtig ordnen und unter der Schulbank verstauen. Dieses Ritual wiederholte sich wöchentlich und ermöglichte allen Kindern, frei und ohne Unordnung in das Wochenende zu gehen. AD(H)S Kinder brauchten zu Beginn viel Hilfe beim Aufräumen, mit der Zeit ging es jedoch sehr selbstständig. Zwischendurch sollte bei solchen Kindern auch der Schulranzen ausgemistet werden, was ebenfalls in dieses Ritual miteinbezogen werden kann. Oft wurden unzählige unnütze Dinge im Schulranzen und unter der Bank gehortet, was in dieser Zeit dann beseitigt wurde. Teilweise brauchte es einen Deal, damit gewisse Dinge verschwinden, da muss man als Lehrperson Kompromisse eingehen.

Ritualname: Symbole für verschiedene Dinge, Bereiche etc. in der Klasse

Beschreibung

Gibt man einem Lebewesen oder einem Objekt einen Namen, wird man damit vertraut. Damit diese Vertrautheit im Schulzimmer oder in einer Schulklasse entstehen kann, ist es durchaus angebracht, gewisse Dinge zu benennen, oder diese anhand von Symbolen zu unterscheiden. Dies kann verschieden ausgeführt werden:

- Die Benennung kann durch Farben gemacht werden (Rot = Zeichnungsecke, Blau = Matheecke, Gelb = Lesecke, Grün = Blumenoase, Schwarz = I-Pad Ecke).
- Die Ecken können nach Tieren benannt werden (Zebra = Zeichnungsecke, Elefant = Matheecke, usw.).
- Musikinstrumente oder Musikrichtungen können Namensgeber für bestimmte Ecken sein.
- Frei erfundene Kunstnamen sind ebenfalls eine Möglichkeit, um Ecken im Schulzimmer zu benennen (Nono-Ecke = Zeichnungsecke, Wima-Ecke = Matheecke, usw.).

Wichtig ist bei dieser Benennung der einzelnen Nischen im Schulzimmer, dass die Schüler und Schülerinnen bei der Erarbeitung involviert sind, damit sie sich mit diesen Ecken identifizieren können.

Eine weitere hilfreiche Unterstützung im Schulzimmer ist ein Plan des Tagesablaufs, welcher täglich angepasst wird und den die Schüler und Schülerinnen am Morgen beim Hereinkommen den Ablauf des Tages vor sich sehen (vgl. Kaiser 2014, S. 102 & 103).

Begründung

Nicht nur für AD(H)S Kindern ist ein strukturiertes und aufgeräumtes Klassenzimmer hilfreich zum Lernen. Auch die Lehrperson findet schneller das Material. Für die Kinder gibt es auch eine grössere Selbstständigkeit, da sie nicht immer die Lehrperson nach etwas fragen müssen. Auch wird der Klassenraum eingeteilt und dem Kind wird gezeigt, was wo erlaubt ist, was jedem Kind eine grosse Transparenz bringt. Wenn diese Ordnung und Struktur im Schulzimmer vorgezeigt und umgesetzt wird, unterstützt dies die Ordnung unter der Bank oder im Schulranzen und kann auch auf das Zuhause ausgeweitet werden. Es entstehen weniger Missverständnisse, vor allem, wenn mit Bildern gearbeitet wird. Dem Kind werden weniger Informationen aufs Mal aufgegeben und sie können daher besser und sortierter verarbeitet werden. Wird der Stundenplan auch mit Symbolen ausgestattet und regelmässig angepasst, ist es eine hilfreiche Stütze für Kinder mit der Diagnose AD(H)S, um sich durch den Tag über zu orientieren und auch die eigene Motivation zu kontrollieren oder zu steigern.

Ritualname: Abgrenzung: Der Rote Kegel (vor allem für die Freiarbeit)

Beschreibung

Butters und Gerhardinger (1996, zitiert nach Kaiser 2014, S. 118) sehen ein Ritual mit dem Namen „Der rote Kegel“ als sinnvolles Abgrenzungsritual in der freien Arbeit vor, weil jedes Kind seine eigene Arbeitsatmosphäre gegen Aussen präsentieren kann. Unter freier Arbeit wird verstanden, dass die Kinder mit unterschiedlichen Materialien in unterschiedlichen Sozialformen im gleichen Schulzimmer arbeiten. Der rote Kegel dient dazu, dass einzelnen Schülern das Recht eingeräumt wird, in Ruhe arbeiten zu können und dies von den anderen Kindern respektiert wird. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin in Ruhe arbeiten möchte, wird der rote Kegel, oder ein anderes Symbol, sichtbar auf den Tisch gestellt. Dadurch ist für alle Anwesenden sichtbar, dass dieses Kind in Ruhe arbeiten möchte und weder von anderen Mitschülern

oder Mitschülerinnen, noch von der Lehrperson bei seiner Arbeit unterbrochen werden will. Damit dieses Ritual funktioniert, müssen auch weitere Funktionen in einer solchen Arbeitsphase eingeführt werden. Es muss klar sein, wie Hilfe gegeben werden darf, oder wie ein Kind zu Hilfe kommt, wenn es welche gebraucht. Dieses Regelsystem muss von allen Beteiligten anerkannt und umgesetzt werden, daher ist ein gemeinsames Erarbeiten eine wichtige Angelegenheit. Auch die Form des Symbols kann je nach Lehrperson oder Klasse unterschiedlich gestaltet werden (vgl. Kaiser, 2014, S. 118).

Begründung

Gerade für AD(H)S Kinder ist die freie Arbeit eine grosse Herausforderung. In dieser Zeit läuft der Unterricht nicht nach einer klaren, vorgegebenen Struktur ab, sondern wird von den Kindern frei mitgestaltet. Häufig wird in der Zeit der freien Arbeitsform die Unkonzentriertheit klar ersichtlich und ist für die Kinder schwer zu handhaben. Das Symbol des roten Kegels ist für diese Kinder ein Anhaltspunkt, welcher eine gewisse Struktur in die freie Arbeit bringt. Somit können sie sich orientieren, welche Mitschüler sie fragen dürfen und welche nicht, damit die Kinder, welche konzentriert arbeiten möchten auch wirklich nicht von diesen „Störefrieden“ unterbrochen werden. Insbesondere muss die gesamte Freiarbeit mit den betroffenen Kindern klar besprochen, abgemacht und evtl. auch eingegrenzt werden, da ansonsten zu viele Informationen und Aufträge auf das Kind einwirken. Um dem entgegenzuwirken kann, zum Beispiel zu Beginn der Freiarbeit, mit dem Kind zusammen eine Liste gemacht werden, was nacheinander erledigt werden muss, damit es am Ende der Stunde auch seinen Erfolg sieht.

c) Rituale zur Stärkung des Individuums

Ritualname: Ich – Buch

Beschreibung

Gerade im ersten Schuljahr kann das Ich – Buch von wichtiger Bedeutung sein. In diesem Ritual kann das Kind über seine eigene Identität nachdenken und lernen sich zu reflektieren. Auch für die Lehrperson ist es wichtig, da es über Gedanken und Probleme der eigenen Schüler und Schülerinnen Aufschluss gibt. Es können dadurch Entwicklungsstände erhoben werden, oder das Selbstkonzept und die Vorstellung des Lebens eines jeden Kindes wird durch dessen eigene Worte sichtbar. Im Unterricht selber kommen solche Informationen oft wenig zur Diskussion. In diesem Buch geht es vor allem um Themen, die sich rund um die eigene Persönlichkeit drehen und es stellt eine Sammlung persönlicher Anregungen dar. Folgende Themen könnten die Schüler und Schülerinnen in einem Ich – Buch aufschreiben, zeichnen, oder in eigener Kreativität gestalten:

- Alles rund um den Buchstaben, mit dem mein Name beginnt
- Mein Wohnort, wo ich geboren wurde, mein Alter usw. (Ein Steckbrief des Kindes)
- Kennzeichen der eigenen Person (Fussabdrücke, Handabdrücke, Augenfarbe ...)
- Visionen für die Zukunft: „Wenn ich gross bin...“
- Einen Beitrag über das beliebteste Spielzeug
- Einen Freund, eine Freundin beschreiben, oder gemeinsame Ausflüge benennen
- Über Gefühle nachdenken und diese notieren („als ich traurig war, als ich besonders lustig war...“)
- Eigene Ängste aufschreiben
- In eine Phantasiewelt abtauchen und überlegen, was wäre, wenn wir verzaubert sind...

- Eigene Stärken und Schwächen benennen
- Über bestimmte Kleidungsstücke schreiben / zeichnen (meine Lieblings – Kleidung)
- Erinnerung an die Vergangenheit (als ich ein Baby war)
- diverse Fotos können eingeklebt werden

Ein wichtiger Aspekt dieses Ich – Buches ist, dass das Thema zwar vorgegeben wird, die Kinder jedoch frei entscheiden können, was sie zu diesem Thema zeichnen, oder schreiben wollen. Die Lehrperson darf hinsichtlich des Inhaltes keine Vorschriften geben, ansonsten wäre es kein Ich – Buch.

Zusätzlich kann über den Eintrag im eigenen Ich – Buch gesprochen werden, somit lernen sich die Kinder besser kennen und der kommunikative Austausch wird gefördert. Sie erfahren einiges über ihre Mitschüler und Mitschülerinnen und lernen die Heterogenität in der eigenen Klasse kennen und verstehen. Weil das Ich – Buch ein Ritual sein sollte, ist es wichtig, dass ein bestimmtes Zeitfenster und einen bestimmter Ort zum Verfassen des Eintrages eingeräumt wird. Ebenso sollte eine fixe Zeit für den Austausch des Ich – Buch Eintrages vorgegeben werden, damit dieses Fenster des Austausches für alle Kinder klar ersichtlich ist (vgl. Kaiser 2014, S. 95 & 96).

Begründung

Oft haben Kinder mit AD(H)S Schwierigkeiten sich selber zu definieren, denn sie ecken mit ihrem Verhalten immer wieder an. In diesem Ich – Buch geht es nur um sie selber als Persönlichkeit. Dort können sie sich in ihrer Welt ausleben und es so gestalten, wie es für sie stimmt. Sie müssen sich für einmal nicht anpassen, ausser dass der Beitrag z.B. auf einer A4 Seite Platz haben muss. Als Lehrperson muss dies aber auch ausgehalten werden, wenn nur ein kleiner, minimalistischer Eintrag gemacht wird. Es ist jedoch ein gutes Instrument um dem Kind zu zeigen, du bist gut so wie du bist. Auch entstehen Möglichkeiten, ganz andere Seiten des Kindes kennen zu lernen. Das Thema muss sicherlich vorgegeben werden, denn wenn der Auftrag zu offen formuliert wird, kann sich das Kind darin verlieren und weiss nicht, wo es beginnen soll. Durch den Austausch wird auch die Kommunikation in der Klasse gefördert, was das Sozialverhalten eines jeden Kindes stärken kann. Sicherlich muss dieser Austausch eingeführt werden, damit nicht unangenehme Situationen für einzelne Kinder entstehen und sie sogar ausgelacht werden. Dadurch, dass das Kind selber wählen kann, was inhaltlich auf dieses Blatt kommt, wird an der Motivation des Kindes selber angeknüpft, was die Konzentration bei solchen Kindern merklich steigern kann. Der Gestaltung sollten keine Grenzen gesetzt werden. Wenn das Kind also z.B. das Blatt zerschneiden möchte, dann sollte es dies auch tun können.

Ritualname: Die freundlichen fünf Minuten

Beschreibung

Dieses Ritual der freundlichen fünf Minuten kann zu jeder Zeit eingesetzt werden. Wenn es jedoch als Ritual hervorgehoben werden möchte, macht es Sinn, wenn ein fest vorgegebenes Zeitgefäss für diese freundlichen fünf Minuten besteht. Die Idee hinter diesem Ritual ist, dass jedes Kind einmal im Mittelpunkt steht und viele positive Worte zugesprochen bekommt. Die Umsetzung ist sehr schlicht und kann zum Beispiel mit einem Symbol (ein umgehängtes Herz) das Kind kennzeichnen, welches an dem genannten Tag die freundlichen fünf Minuten erhält. Im Laufe des Tages wird die Klasse das bestimmte Kind während fünf Minuten mit freundlichen Worten verwöhnen (vgl. Kaiser, 2014, S. 136 & 137).

Begründung

Wie oft hören diese Kinder doch, was sie nicht können, was sie falsch machen, oder was Andere an ihnen stört. Diese freundlichen fünf Minuten sollen diesem Phänomen entgegenwirken, damit die Kinder auch merken, dass die anderen viele gute Dinge an ihm wahrnehmen. Dies ist ein Ritual, welches nicht nur AD(H)S Kinder in ihrem Selbstvertrauen stärkt, sondern allen Kindern in der Klasse gut tut. Im Gegenzug sind die Kinder auch aufgefordert, positive Eigenschaften der anderen Kinder zu sehen und das ist sehr hilfreich, denn dann gehen sie mit anderen Augen durch den Schulalltag und legen ihren Fokus auf die gelungenen Situationen. So merken sie, dass nicht alles nur negativ ist, sondern auch viele positive Eigenschaften an ihnen und an ihrer Arbeit vorhanden sind.

Persönliche Erfahrung

Ein Ritual, das wenig Zeit benötigt, aber einen enorm grossen Effekt auf jedes einzelne Kind hat, egal ob AD(H)S oder nicht. Dieses Ritual wurde zwischendurch eingebaut, wenn die Zeit ideal war und es passte. Ein Kind nahm auf einem speziellen Stuhl/Ball in der Mitte des Sitzkreises Platz. Während einer gewissen Zeit flüsterten die Mitschüler und Mitschülerinnen dem Kind freundliche Dinge ins Ohr. Zuerst musste jedoch thematisiert werden, was freundlich ist und was nicht, somit wurde in der Klasse über Stärken und Schwächen gesprochen und die Kinder wurden sich einmal mehr bewusst, dass alle Schüler und Schülerinnen Stärken und Schwächen hatten. Jedes Kind setzte sich nach diesen freundlichen fünf Minuten motiviert und zufrieden zurück in den Kreis. Teilweise gab es auch Kinder, die von sich selber keine Stärken benennen konnten. Sie erfuhren jedoch durch dieses Ritual, dass sie sehr wohl ersichtliche Stärken aufzeigten. Als Lehrperson sollte ebenfalls davon Gebrauch gemacht werden, denn es kann einen enorm stärken und motivieren.

Ritualname: Gefühlsbarometer/Stimmungsbarometer

Beschreibung

Beim Stimmungsbarometer, geht es darum, dass sich jeder Schüler, jede Schülerin sich der eigenen Stimmung bewusst wird. Dies kann auf einem Papierstreifen mit einer Skala von 1 bis 100 anhand von Büroklammern markiert werden (1 = schlechte Stimmung, 100 = gute Stimmung) (vgl. Kaiser, 1999, Praxisbuch 2, S. 67, zitiert nach Kaiser, 2014, S. 133) Butter & Gerhardinger beschreiben das Ritual folgendermassen: „Am Ende des Schultages markieren die Schüler und Schülerinnen mit einem Strich oder einem Punkt auf dem Stimmungsbarometer, wie sie sich im Moment fühlen und die Stimmung erleben. Im Anschluss muss Zeit eingeräumt werden, um über diese Stimmung zu sprechen, damit sich die Kinder dazu äussern können. Dadurch werden die Schüler in der Selbstwahrnehmung stark trainiert und lernen aber auch auf die Gefühle der Mitschüler zu achten und diese zu respektieren.“

Eine weitere Variante ist der Gefühlsbarometer. Dieser kann als Kleeblatt, aber auch mit einem Thermometer (wie in Abbildung 14) dargestellt werden. Mit vielen Adjektiven, welche im Vorfeld mit der Klasse gesammelt werden, können Gefühle beschrieben werden. Auch hier ist der Austausch wieder sehr wichtig. Dieser Gefühlsbarometer kann auch mehrmals am Tag angepasst werden, oder es wird in Einzelgesprächen darüber gesprochen. Dies ist ein Weg um die emotionale Selbsteinschätzung zu trainieren und durch das Ritual, also das Wiederkehrende, wird die unterschiedliche Wahrnehmung der einzelnen Kinder unterstrichen (vgl. Kaiser, 2014, S. 133).

Begründung

Die soziale Entwicklung eines Kindes kann durch dieses Ritual gefördert werden. Dadurch, dass das Kind über seine Gefühle nachdenken muss, setzt es sich mit der eigenen sozialen Entwicklung auseinander. Etwas, das durch die Ritalin – Abgabe nicht erlernt wird. Das Kind lernt anderen Kindern zuzuhören und deren Gefühle zu respektieren, was eine soziale Integration ermöglichen kann. Es kann durchaus erfahren, dass andere Kinder gleich fühlen oder ähnlich denken wie es selber.

Die Kinder lernen durch dieses Ritual, ihr Verhalten zu reflektieren und werden sich ihrer Ängste, Freuden und Unsicherheiten bewusst.

Dieses Ritual kann unabhängig der sozialen Schicht oder des Geschlechtes durchgeführt werden und kann auf alle Klassen und Kinder adaptiert werden.

Persönliche Erfahrung

Der Gefühlsbarometer ist ein sinnvolles Ritual, um die Stimmung in der Klasse bereits am Morgen zu erfassen und in individuellen Gesprächen auf die Kinder einzugehen. Mit Klammern, auf welchen der Name des Kindes stand, konnten die Kinder am Gefühlsbarometer festmachen, wie es ihnen heute erging. Gerade im Morgenkreis wurde teilweise auch darüber gesprochen. Ebenso konnten individuelle Gespräche der Lehrperson mit dem Kind hilfreich sein und die Erwartung der Lehrperson an das Kind wurde dadurch bei einer Planarbeit nicht enorm überschätzt, da offensichtlich war, dass der Schüler oder die Schülerin von unguuten Gefühlen geplagt wurde.

Abbildung 14: Möglichkeit der Darstellung eines Stimmungsbarometers

6.4 kritische Würdigung

In diesem Abschnitt wird eine Schlussbilanz zur Arbeit gezogen und der Arbeitsprozess sowie das forschungsmethodische Vorgehen werden gewürdigt. Im dritten Unterkapitel wird ein Ausblick auf Entwicklungsoptionen und zukünftige Forschung gemacht, denn durch diese Arbeit wurden der Vergleich von Ritualen und Ritalin angedacht, wobei aber noch weitaus mehr Forschungspotential besteht.

6.4.1 Arbeitsprozess

Die Themenwahl erwies sich fast als grösster Stolperstein der ganzen Arbeit. Dadurch, dass viele Interessen vorhanden waren, war der erste Schritt schwer, nämlich, sich für ein Thema zu entscheiden, und sich voll und ganz darauf einzulassen. Die persönliche Situation liess es nicht zu, eine andere Art von Arbeit als eine Literatarbeit zu verfassen, was im Nachhinein aber kein Problem darstellte. Eine Literatarbeit war Neuland und eine neue Herausforderung, welche jedoch spannend zu bewältigen war. Zu Beginn war noch nicht klar, ob eine Einzelarbeit, oder eine Partnerarbeit verfasst werden sollte. Jedoch war ein grosser Vorteil der ausgesuchten Einzelarbeit, dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt gearbeitet werden konnte und der Zeitplan, welcher im Voraus erstellt wurde, konnte sehr individuell mit dem persönlichen Kalender abgeglichen werden.

Gerade in Bezug zum Berufsfeld der schulischen Heilpädagogik stellte sich während des Schreibens der Arbeit heraus, dass es ein sehr zentrales und wichtiges Thema im Schulalltag darstellt, da die schulische Heilpädagogin Tagein – Tagaus mit diesem Thema konfrontiert ist und Rede und Antwort stehen sollte. Das persönliche Wissen zu diesem Thema konnte enorm vertieft und erweitert werden. Somit kann im Schulalltag das Wissen eingebracht und weitergegeben werden.

6.4.2 Forschungsmethodisches Vorgehen

Das Buch Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium von M. Roos und B. Leutwyler (2011) war für diese Arbeit wegweisend. Der Aufbau der Arbeit wurde plausibel erklärt und es erwies sich als roter Faden durch die ganze Arbeit. Bereits die Disposition wurde in Bezug zu diesem Buch geschrieben und nach dem Gespräch war der Aufbau der Arbeit klar und nachvollziehbar. Der Zeitplan war sehr hilfreich und jeweils zu Beginn einer neuen Woche wurde ein Wochenzeitplan erstellt, in dem ersichtlich wurde, was während der kommenden Woche erledigt werden sollte. Aufgrund grosser Selbstdisziplin konnte dieser Ablauf meist eingehalten werden.

Nach der ganzen Planung wurde viel Literatur gelesen und geforscht, sowie unzählige Exzerpt geschrieben. Diese Exzerpte waren die Grundbausteine der Arbeit und darauf konnte aufgebaut werden. Ein wichtiger Hinweis war, dass bereits zu Beginn alles klar aufgezeigt und die Zitate genau deklariert werden müssen, das ersparte einiges an Arbeit. Dadurch, dass diese Arbeit bereits zu Beginn klar gegliedert wurde und die Exzerpt verfasst waren, konnte auch nach einer längeren Pause die Arbeit wieder aufgenommen werden und der rote Faden war schnell wieder vorhanden. Eine eher schwierige Aufgabe war, passende Rituale für den Schulalltag zu finden, welche mit der erarbeiteten Literatur begründet werden können. Daher brauchte dieser Schritt etwas länger und musste auch mehrmals überdacht und neu geschrieben werden. Als Fazit des forschungsmethodischen Vorgehens wurde klar ersichtlich, dass ein Buch, welches eine Struktur vorgibt sehr hilfreich ist und für eine erste derart umfangreiche Arbeit eine grosse Unterstützung darstellt.

6.4.3 Ausblick auf Entwicklungsoptionen und zukünftige Forschung

Als Abschluss dieser Arbeit werden in diesem Kapitel Hinweise oder Ideen für die zukünftige Forschung dargelegt und offene Fragen notiert, welche zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden könnten.

C. Türcke weist in seinem Buch *Hyperaktiv* (2012) darauf hin, dass das Thema noch in den Anfangsschuhen steckt und noch weit mehr wachsen wird. „Allerdings verbürge ich mich dafür, dass die Aufmerksamkeitsdefizitkultur erst in den Anfängen steckt, ihre volle Wucht steht noch bevor. Man kann förmlich sehen, wie ihre Hektik zunimmt“ (Türcke, 2012, S. 118). Auch aufgrund der gelesenen Literatur wird ersichtlich, dass das Phänomen AD(H)S sicherlich noch zunehmen wird und auch in Zukunft Diskussionen über Ritalin und Verhaltenstherapien bzw. Rituale geführt werden. Die folgende Ideen für eine weiterführende Arbeit resultieren aus der vorliegenden Arbeit.

Spannend wäre, wenn im Bereich der Rituale eine umfassende Studie erhoben werden würde, um die Auswirkungen im Schulalltag mit Zahlen und Fakten belegen zu können. Somit würde der direkte Vergleich von Ritualen und Ritalin gezogen. Daraus würde sich provisorisch folgende Fragestellung ergeben:

- Welche Auswirkung haben Rituale auf ein Kind im Primarschulalter auf den Schulalltag?

Weiter kann der Blickwinkel auf die Betrachtung der verschiedenen Systeme und den Einbezug der Rituale in einer Familie zu der Schule gerichtet werden. Ebenso können auch Wechselwirkungen, welche auf die verschiedenen Systeme einwirken miteinbezogen werden. Hier ergäbe sich folgende Fragestellung:

- Einen wie grossen Einfluss haben Rituale in der Familie auf das Verhalten in der Schule? Reicht es aus, nur an einem Ort (in der Schule oder zu Hause) an dem Verhalten zu arbeiten?

Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Ritalin gehört auch die Frage, welche Risiken oder unerwünschten Langzeiteffekte das Medikament mit sich bringen könnte.

- Welche Langzeitauswirkungen sind bei Menschen mit Ritalin ersichtlich?

Mit diesen drei Fragestellungen wäre beiden Bereiche [den Ritualen und dem Ritalin] eine zukünftige Forschung zugeordnet. Wie bereits Türcke gesagt hat, wird dieses Thema wahrscheinlich nie ausdiskutiert sein und in der Schule, sowie auch in im künftigen Berufsleben prägend sein und immer wieder in Erscheinung treten. Gerade aber in der Schule werden die Diagnosen wahrscheinlich noch zunehmen und fordern daher ein Weiterdenken, was mit den oben erwähnten Fragen angedacht wäre.

7. Schlusswort / Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es nicht die eine Lösung für den Umgang mit AD(H)S gibt. Was bei dem einen Schüler funktioniert, kann bei einem zweiten Kind gerade kontraproduktiv sein. In diesem Sinne kann keine Verallgemeinerung gemacht werden und jeder Fall, bzw. jedes Kind muss anhand seines Umfeldes und der Umstände therapiert werden. Jedoch wird klar, dass Rituale nicht nur bei AD(H)S für die Kinder hilfreich sind, sondern allgemein den Unterricht strukturieren und allen Kindern eine Stütze sein können. Die Rituale, welche in dieser Arbeit erwähnt wurden, sind jedoch sicherlich sehr hilfreich in der Arbeit mit Kindern, welche ein Aufmerksamkeits- Defizit – Syndrom aufzeigen. Im Weiteren ist die Sensibilisierung zum Thema Ritalin sowie Rituale für jede Lehrperson von zentraler Bedeutung. Bereits das Sich-Bewusst-Werden in diesem Bereich, ist ein grosser Schritt in die richtige Richtung und ist für die Lehrperson selber, für das Kind, aber auch für die Zusammenarbeit mit den Eltern hilfreich. Denn meist sind die Eltern die grösseren Experten, was die Entwicklung ihres Kindes angeht und sie wissen über jedes Medikament oder jede Therapie genau Bescheid. Durch das vertiefte Wissen einer Lehrperson kann ein reger Austausch und eine sinnvolle Therapieform in Zusammenarbeit aufgegleist werden. Abschliessend wird auf zwei Zitate aus Büchern zurückgegriffen, welche gerade für die Schule den Umgang mit AD(H)S, Ritualen und Ritalin auf den Punkt bringen. In der Zeitschrift für Heilpädagogik äussert sich Jantzen folgendermassen: „Anstiften möchte ich, ADS prinzipiell als Kompetenz von Kindern in ihrer Vielfalt und Differenz zu betrachten und sich, wo immer es geht, dem herrschenden Normalisierungsdruck zu verweigern“ (Zeitschrift für Heilpädagogik, 6/2001, S. 230). Seine Worte geben klar den Auftrag, die Ressourcen dieser Kinder zu finden und darauf aufzubauen und sich nicht vom Druck der Gesellschaft leiten zu lassen, der diese betroffenen Kinder leiden lässt. Oft wird ein Kind mit Ritalin ruhig gestellt und die originellen Ideen, die ganze Kreativität, welche im Kind stecken, gehen verloren. Gerade diese Ansicht sollte für alle Lehrpersonen klar sein und auch wenn die Situation verzwickelt und aussichtslos scheint, soll auf positive Erlebnisse oder Ressourcen des Kindes zurückgegriffen werden.

Ein berührendes Schlusswort ist im Buch *Neues vom Zappelphilipp* von Bonney und Hüther zu finden, welches hier eins zu eins abgedruckt wird. Dieses Schlusswort ist so umfassend und aussagekräftig, dass auf ausführende Erklärungen und kritische Statements verzichtet wird. Es geht um Grundhaltungen wie Sinnhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Bescheidenheit, Umsichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, welche für die Menschheit erstrebenswert sind.

Aus sich selbst heraus kann ein Mensch diese Haltungen ebenso wenig entwickeln wie die Fähigkeit, sich in einer bestimmten Sprache auszudrücken. Es braucht dazu andere Menschen, die diese Haltungen zum Ausdruck bringen. Und was noch viel wichtiger ist, er muss mit diesen Menschen in einer engen emotionalen Beziehung stehen. Sie müssen ihm wichtig sein, und zwar so, wie sie sind, mit allem, was sie können und wissen, auch mit dem, was sie nicht wissen und nicht können. Er muss sie mögen, nicht weil sie besonders hübsch, besonders schlau oder besonders reich sind, sondern weil sie so sind, wie sie sind. ... Liebe erzeugt ein Gefühl von Verbundenheit, das über denjenigen hinausreicht, den man liebt. Es ist ein Gefühl, das sich immer weiter ausbreitet, bis es schliesslich alles umfasst, was einen selbst und vor allem diejenigen Menschen, die man liebt, in die Welt gebracht hat und in dieser Welt hält. Wer so vorbehaltlos liebt, fühlt sich mit allem verbunden, und dem ist alles wichtig, was ihn umgibt. Er liebt das Leben und freut sich an der Vielfalt und Buntheit dieser Welt. ... Er ist dankbar für das, was ihm von der Natur geschenkt wird. Das einzige, was er braucht, sind andere Menschen, mit denen er seine Wahrnehmungen, seine Empfindungen, seine Erfahrungen und sein Wissen teilen kann. *Solange es noch solche Menschen gibt, gibt es auch noch Hoffnung.* (Bonney & Hüther, 2010, S. 147/148)

8. Dank

An dieser Stelle möchte ich einen Dank aussprechen an all die Personen, welche während der Arbeit begleitend und oder unterstützend gewirkt haben und das Abschliessen der Arbeit ermöglicht haben.

An erster Stelle möchte ich Concita Filippini ein herzliches Dankeschön übermitteln für die Begleitung und Unterstützung der Arbeit. Jegliche Fragen durften gestellt werden und wurden postwendend beantwortet. Ich fühlte mich so begleitet, wie ich es brauchte.

Ein weiteres Dankeschön gilt den zwei Mitstudenten Cécile von Rütte und Brigitta Marti, welche mit Ideen, Vorschlägen und viel Motivation die Entstehung und das Durchziehen der Arbeit begleitet haben.

Im weiteren ein grosses Danke an meinen Mann Tobias Rüegg und Monica Heusser Waller, welche die Arbeit Korrektur gelesen haben und sich viel Zeit genommen haben, sich in das Thema ein zu denken. Ebenfalls ein grosses Dankeschön an meine Eltern und Schwiegereltern. Ohne deren Unterstützung wäre diese Arbeit kaum fertig gestellt worden, da mir durch ihre Hilfe immer wieder ruhige Zeiträume zum Arbeiten verschafft wurden.

An dieser Stelle auch ein grosses Dankeschön an alle unbenannten Personen, welche im näheren oder weiteren Sinne diese Arbeit geprägt, begleitet und unterstützt haben.

9. Verzeichnisse

9.1 Glossar

AD(H)S: Aufmerksamkeit – Defizit – Hyperaktivität – Syndrom

Botenstoff: Ein Botenstoff ist eine körpereigene Substanz, die dem Informationsaustausch zwischen Zellen, Gewebe und Organen dient.

DSM – IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Klassifikationssystem der Amerikanischen Psychiatrische Vereinigung; wurde zum ersten Mal 1952 in den USA herausgegeben und existiert mittlerweile in verschiedenen Sprachen; aktuell liegt die Version DSM – IV – TR vor.

Effektstärke (ES): Eine Zahl, welche die Relevanz von wesentlichen Ergebnissen aufzeigt. Eine ES von 0.1 ist sehr gering und kaum nennenswert, wobei 0.8 einen sehr hohen Effekt einer Studie aufzeigt.

ICD – 10: International Classification of Diseases (Internationale Klassifikation der Krankheiten) der WHO ist das wichtigste, weltweit anerkannte Diagnoseklassifikationssystem der Medizin; die aktuelle, in Deutschland gültige Revision ist ICD 10 – GM.

Impuls: Ist die Bewegung im Gehirn, wenn Informationen auf einen Menschen treffen.

Halbwertszeit: die Zeitspanne, in der die Hälfte der Atome eines radioaktiven Stoffes zerfällt.

Hyperkinetische Störungen: Bezeichnung für AD(H)S von ICD – 10

Hyperkinetische Symptomatik: s. hyperkinetische Störung

Klassenrat: Zusammenkunft in der Klasse, wo die Schüler und Schülerinnen über aktuelle Themen und Probleme sprechen und Lösungen dazu finden.

konstruktivistische Sicht: Jeder Mensch sieht die Welt aus seiner Perspektive und erlebt sie auch so. Auch wenn zwei Menschen das gleiche sehen, heisst das nicht, dass sie es genau gleich wahrnehmen.

Morgenkreis: Jeden Morgen wird entweder etwas erzählt, oder die Kinder erzählen etwas, um in der Schule anzukommen.

MTA Studie: Multisite Multimodal Treatment Study of Children with ADHD. Eine Studie, welche die Wirkung der verschiedenen Therapien bei AD(H)S untersuchte und die 1999 publiziert wurde.

Neurotransmission: Übertragung von Impulsen von einer Nervenzelle zur nächsten.

Placebo: Medikament, welches keine Wirkstoffe enthält.

Psychostimulanzien: Substanzen, welche anregend auf den Organismus wirken. Laut WHO sind es Substanzen, welche die Aktivität der Nerven verbessern und/oder erhöhen.

präfrontaler Kortex: ist der vorderste Teil im Gehirn und für exekutive Funktionen zuständig.

präsynaptisch: Nervenzelle vor dem Synaptischen Spalt.

postsynaptisch: Nervenzelle nach dem Synaptischen Spalt.

Ritalin: Medikament, welches zur Behandlung von AD(H)S eingesetzt wird.

Synapsen: Stelle der neuronalen Verknüpfung im Gehirn, wo der Kontakt von einer Nervenzelle zur nächsten entsteht.

Synaptischer Spalt: Übertragungsort der Impulse von einer Nervenzelle zur nächsten.

Transmitter: Botenstoff, welcher Informationen von einer Nervenzelle zur nächsten leitet.

9.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ritual statt Ritalin	Titelblatt
Abbildung 2: Der Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens im Überblick	6
Abbildung 3: Hermeneutischer Zirkel	8
Abbildung 4: Abbildung Gehirn	14
Abbildung 5: Ablauf der Informationsübertragung im Gehirn	15
Abbildung 6: Prävalenz von ADHS Symptomen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland in Abhängigkeit von der sozialen Schicht	16
Abbildung 7: Biopsychosoziales Modell zur Entstehung von ADHS nach Döpfner	17
Abbildung 8: Zusammensetzung Methylphenidat	18
Abbildung 9: Ablauf der Informationsübertragung im Gehirn mit Einfluss von Ritalin	20
Abbildung 10: Definition Ritual nach dem Duden online	26
Abbildung 11: Wirkung verschiedener Therapieformen nach Döpfner & Sobanski (vgl. Döpfner, Rothenberger & Steinhauser, 2010, S. 278)	36
Abbildung 12: Mögliche Variante den Morgenkreis zu gestalten	42
Abbildung 13: Möglichkeit für einen Wandaushang während der Woche	44
Abbildung 14: Möglichkeit der Darstellung eines Stimmungsbarometers	50

9.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vorgehen in Anlehnung an Leutwyler & Rosch	7
Tabelle 2: Forschungskriterien für AD(H)S gemäss ICD - 10	11
Tabelle 3: Zusätzliche diagnostische Kriterien für AD(H)S in ICD - 10 und DSM - IV	12
Tabelle 4: Übersicht der Medikamente bei ADHS	22
Tabelle 5: Argumente und Gegenargumente zu Ritualen	31

9.4 Literaturverzeichnis

- Achermann, E. & Gehrig, H. (2011). *Altersdurchmisches Lernen. Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule. Primarstufe*. St. Gallen: Schulverlag plus.
- ADHS Zentrum (2013). *Methylphenidat – so funktioniert es*. (Lehrfilm) Zugriff am 7.7.2016 unter: <https://www.youtube.com/watch?v=IFO2HLPyw-s>
- Barben, J. & Bau, A. (2016). *Ritalin – die verkannte Gefahr*. Psychologische 'ADHS' Therapie Schweiz. Zugriff am 27.6.2016 unter: http://www.adhs-schweiz.ch/Bilder/ritalin_die_verkannte_gefahr.pdf
- Bareis, N. & Räss, J. (2011). *Förderliche Unterrichtsbedingungen für Schulkinder mit einer ADHS, die von Lehrpersonen angewendet werden. Vertiefungsprojekt zur Studie der Hochschule für Heilpädagogik Zürich*. Master Arbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Bibelwissenschaft.de online. Definition Ritual. Zugriff am 18.7.2016 unter: <http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/ritual-ritual/ch/f935fe97c9aa04ecc30be4176559fee4/>
- Bonney, H. & Hüther, G. (2010). *Neues vom Zappelphilipp ADS verstehen, vorbeugen und behandeln*. Weinheim: Beltz.
- Borchert, J. (Hrsg.). (1999). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Kiel: Hogrefe.
- Brosius, C., Michales, A. & Schrode, P. (Hrsg.). (2013). *Ritual und Ritualdynamik. Schlüsselbegriffe, Theorien, Diskussionen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Bugmann, D. (2008). *Es geht auch ohne Ritalin. Natürlich online*. Ausgabe 3 – 2008. Zugriff am 7.6.2016 unter: <http://www.natuerlich-online.ch/magazin/artikel/es-geht-auch-ohne-ritalin/>
- Candrian, G., Kropotiv, J. & Müller, A. (2011). *ADHS. Neurodiagnostik in der Praxis*. Berlin Heidelberg: Springer – Verlag.
- Dardel, A. & Walter, B. (2015). *ADHS im Kontext des kompetenzorientierten und offenen Unterrichts. Eine Literaturarbeit mit Ansätzen zur Gestaltung (heil)pädagogischer Arbeit*. Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Doc Check Flexikon. *Methylphenidat*. Zugriff am 8.7.2016 unter: <http://flexikon.doccheck.com/de>
- Döpfner, M. (Hrsg.), Rothenberger, A. & Steinhausen, H. (2010). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Döpfner, M., Lehmkuhl, G. & Schürman, S. (2011). *Wackelpeter und Trotzkopf. Hilfen für Eltern bei ADHS-Symptomen, hyperkinetischem und oppositionellem Verhalten*. (4. Auflage). Basel: Belz Verlag.
- Duden online. *Begriffsdefinitionen*. Zugriff am 8.7.2016 unter: <http://www.duden.de/rechtschreibung>
- Eckert, A. (2016). *Theorie- und Literaturarbeit*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.

- Frei, R. (2016). *Forschungsmethodische Zugänge: Literaturrecherche*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Gawrilow, C. (2009). *ADHS*. München: Ernst Reinhard, GmbH & Co KG.
- Götz, D. (2016). *Was sind Rituale? Fachartikel Erziehung*. Zugriff am 29.6.16 unter: <http://www.fzpsa.de/paedpsych/Fachartikel/erziehung/rituale/paedrituale>
- Gutmann, G. (2003). *Ritalin – Die gefährlichste Droge der Welt*. Zugriff am 13.6.2016 unter: <https://medienredaktion.wordpress.com/2013/12/>
- Gysieler, D. (2015). *Das Gehirn – Strukturen, Funktionen und Methoden*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Gysieler, D. (2016). *Bei ADHS ist die Hirnentwicklung verzögert*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Heinrich, C. (2016). *Der Lehrplan 21 und die Heilpädagogik. Eine Betrachtung*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Hildenbrand, B. (Hrsg.) & Welter - Enderlin, R. (2011). *Rituale – Vielfalt in Alltag und Therapie*. Heidelberg: Carl Auer Verlag
- Iversen, L. (2009). *Speed, Ecstasy, Ritalin. Amphetamine – Theorie und Praxis*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Jantzen, W. (2001). *Über die soziale Konstruktion von Verhaltensstörungen. Das Beispiel „Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom“ (ADS)*. Zeitschrift für Heilpädagogik. Ausgabe 6/2001.
- Kahl, K., Puls, J., Schmid, G. & Spiegler, J. (2012). *Praxishandbuch ADHS. Diagnostik und Therapie für alle Altersstufen*. (2. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Kaufmann – Huber, G. (1995). *Kinder brauchen Rituale. Ein Leitfaden für Eltern und Erziehende*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Leutwyler, B. & Roos, M. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Lühe, M. (2012). *Rituale statt Ritalin. Tages Anzeiger*. Zugriff am 27.7.2016 unter: <http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/buecher/Rituale-statt-Ritalin/story/28788342>
- Lüthi, T. (2016). *Ritalin als letzte Option. ADHS sollte man zuerst mit einer Verhaltenstherapie angehen- und nicht mit Psychostimulanzien*. NZZ am Sonntag. Zugriff am 7.6.2016 unter: <http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/paediatric-ritalin-als-letzte-option-ld.7715>
- Migros Magazin. (2014). *Mein Leben mit Ritalin*. Migros Magazin. Ausgabe 34. Zugriff am 7.6.2016 unter: <https://www.migrosmagazin.ch/leben/gesund-und-schoen/artikel/mein-leben-mit-ritalin>
- Naef, A. (2014). *Rituale. Woher sie kommen. Warum wir sie brauchen*. Zürich: Elster Verlagsbuchhandlung.
- Notowtny, S. (2014). *Ritalin ist fast immer überflüssig*. Neue Zürcher Zeitung. Zugriff am 27.6.2016 unter:

<http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/ritalin-ist-fast-immer-ueberfluessig-1.18273581>

- Omlin, U. (2011) *Förderliche Unterrichtspraktiken bei Schulkindern mit ADHS*. Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Schaer, S. (2012). *Mit Moralin gegen Ritalin*. Pointiertes zu Medien, Politik und Gesellschaft. Zugriff am 7.6.2016 unter: <http://www.stefan-schaer.ch/2012/02/16/mit-moralin-gegen-ritalin/>
- Stein, D. (1999). *Ritalin is not the answer. A Drug-Free, Practical Program for Children Diagnosed with ADD or ADHD*. San Francisco. Jossey-Bass Publisher.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Strebel, E. (2011). *Ritalin – Boom nicht nur medizinisch erklärbar*. Swissinfo.ch. Zugriff am 7.6.2016 unter: <http://www.swissinfo.ch/ger/ritalin-boom-nicht-nur-medizinisch-erklaerbar/29001270>
- Tibolla, R. (2015). *Uno kritisiert: Die Schweizer Kinder schlucken zu viel Ritalin*. Aargauer Zeitung. Zugriff am 27.6.2016 unter: <http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/uno-kritisiert-schweizer-kinder-schlucken-zu-viel-ritalin-128802818>
- Türcke, C. (2012). *Hyperaktiv! Kritik der Aufmerksamkeits Defizit Kultur. Wie Kinder unserer Gesellschaft den Spiegel vorhalten*. (2. Auflage). München: Verlag C.H.Beck oHG.
- Uni Bielefeld. (2016). *Kurzskript klinische Kinder*. Zugriff am 24.6.2016 unter: http://www.uni-bielefeld.de/stud/fpsycho/Kurzskript_psychisch.pdf
- Wolberg, R. (2016) *Riten & Rituale. Fallbeispiel: Der Sprung über die Rinder – ein Initiationsritus der Hamar in Südwest-Äthiopien*. Trier: Uni Trier. Zugriff am 29.6.2016 unter: https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb4/ETH/Aufsaetze/Riten_und_Rituale.pdf